

Universidade de Vigo

X21 22

INFORME TÉCNICO. Tratamiento del plagio en revistas de ciencias sociales de la Península Ibérica e Iberoamérica (lengua española y lengua portuguesa) (2022) - Vol. 6

INFORME TÉCNICO:

Tratamiento del plagio en revistas de ciencias sociales de la Península Ibérica e Iberoamérica (lengua española y lengua portuguesa)

(2022)

Volume 6

Coordinadores:

Jesús Miguel Muñoz Cantero

M.^a Josefa Mosteiro García

Eva M.^a Espiñeira Bellón

Ana M.^a Porto Castro

Rubén Lluc Comas Forgas

INFORME TÉCNICO

Tratamiento del plagio en revistas de ciencias sociales de la Península
Ibérica e Iberoamérica
(lengua española y lengua portuguesa)

(2022)

Volumen 6

(Coordinadores)

Jesús Miguel Muñoz Cantero

Eva M.^a Espiñeira Bellón

Ana M.^a Porto Castro

M.^a Josefa Mosteiro García

Rubén Comas Forgas

COORDINADORES:

Jesús Miguel Muñoz Cantero
Eva M.^a Espiñeira Bellón

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

Grupo GIACE (UDC)

Jesús Miguel Muñoz Cantero
Eva M.^a Espiñeira Bellón
Rubén Comas Forgas

Grupo IDEA (USC)

Ana M.^a Porto Castro
M.^a Josefa Mosteiro García

ISBN: 978-84-18291-56-2

IMPRIME:

Reprografía Noroeste S.L.
Rúa da Fraga, 10 baixo
15008 A Coruña

EDITA:

Grupo de innovación GITIAES e grupo de investigación GIACE da UDC
Red Iberoamericana de Integridad académica

Este estudio fue financiado por la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.
Secretaría Xeral de Universidades

Índice

INTRODUCCIÓN	7
I. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN	9
II. OBJETIVOS	14
2.1. Objetivo general	14
2.2. Objetivos específicos	14
III. METODOLOGÍA	14
3.1. Población y muestra	15
3.2. Instrumento	15
3.3. Procedimiento para la recogida de información	16
3.4. Análisis técnico del instrumento	17
IV. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS	17
4.1. Datos relativos a la identificación de las revistas	21
4.1.1. Resultados por nivel de indexación	21
4.1.2. Cargo/puesto que ocupa en la revista	21
4.1.3. ¿Cuántos manuscritos, aproximadamente, reciben al año? (tomando como referencia el año 2021).....	22
4.2. Sistemas de detección	24
4.2.1. En la revista que dirige/coordina, ¿se tienen establecidos mecanismos de detección de plagio en el proceso de revisión de los manuscritos?.....	24
4.2.2. En el caso de no disponer de mecanismos antiplagio, señale el/los motivo/s por los que no se dispone de un mecanismo/programa de detección de plagio	26
4.2.3. En caso de contar con un programa de detección de plagio, ¿qué programa/s usan?	29
4.2.4. ¿Tiene algún coste económico para la revista?	31
4.2.5. ¿Cómo se costean?	32

4.3. Resultados referidos al tratamiento del plagio/alta similitud/coincidencias de los artículos por parte de la revista	34
4.3.1. En la revista que dirige/coordina, ¿qué porcentaje, aproximado, de artículos son descartados por plagio? (tomando como referencia el año 2021)	34
4.3.2. En caso de emplear programas de detección de plagio ¿cuándo se aplican?	37
4.3.3. ¿Quién se encarga de realizar los análisis de similitud/coincidencias?	40
4.3.4. ¿Qué umbrales de similitud se tienen establecidos a la hora de determinar si se trata de un artículo que presenta sospechas fundadas de plagio (en caso de tenerlos)?	44
4.3.5. Ante un grado de similitud alto ¿cómo se actúa?	47
4.3.6. ¿Se comunica a los/las autores/as el incidente? ¿De qué manera?	51
4.3.7. ¿Se establece algún tipo de penalización hacia los/las autores/as de manuscritos plagiados?	57
4.3.8. ¿Se guardan registros de los casos?	60
4.3.9. ¿Cuáles son los principales pros y contras del uso de los programas de detección de plagio para la edición de las revistas académicas?	63
4.3.10. ¿Qué tipo de plagio suele ser más recurrente?	71
4.3.11. ¿Se tiene constancia de casos reincidentes?	75
4.4. Perfil	76
4.4.1. ¿Podría perfilar un perfil de autor/a que plagia atendiendo, entre otras variables a origen, número de autores del manuscrito enviado, idioma, temática, hombre/mujer, categoría/experiencia, área de conocimiento, tipo de trabajo (investigación, revisión, descripción de una práctica, recensión, ...)?	76
4.5. Líneas de actuación potenciales	80
4.5.1. Líneas de actuación potenciales	80
CONCLUSIONES	99
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	107

INTRODUCCIÓN

El presente informe reporta los resultados de la investigación titulada “*Análisis de las políticas contra el plagio en revistas científicas del área de ciencias sociales*” y está destinado a la Secretaría Xeral de Universidades de la Xunta de Galicia y los/as editores/as de las revistas participantes en el estudio.

En este volumen presentamos los resultados obtenidos a través de la administración de un cuestionario remitido a los editores y responsables de revistas científicas del área de las Ciencias Sociales de España e Iberoamérica (entendidas como revistas de Lengua Española) y Brasil y Portugal (entendidas como revistas de Lengua Portuguesa). Concretamente, se recoge información sobre las estrategias y recursos empleados por las revistas para tratar el plagio y las actuaciones que se desarrollan para evitarlo.

Se recoge información de un total de 182 revistas del área de Ciencias Sociales y Jurídicas. Daremos cuenta de los resultados, eminentemente descriptivos, de las preguntas realizadas en el cuestionario atendiendo especialmente a las categorías de las variables en Lengua Española o Lengua Portuguesa y al cuartil en el que la revista está posicionada.

Finalizaremos dando pautas de actuación y recomendaciones basadas en las aportaciones de los y las responsables de las revistas de cara a tratar el problema del plagio tomando como base las conclusiones obtenidas.

I. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

Durante estos últimos años el grupo de investigación GIACE de la Universidad de A Coruña (Galicia-España) con otros dos grupos de investigación, uno de la Universidad de Santiago de Compostela (IDEA) y otro de la Universidad de Vigo (GIE), hemos estado estudiando cómo el plagio afecta en el estudiantado de grado y máster, las causas que lo producen, las actuaciones y planes a llevar a cabo por las instituciones de educación superior,...cuyos principales resultados han sido mostrados en numerosos informes y publicaciones en forma de artículos, comunicaciones a congresos, libros y capítulos de libros... que referenciamos en la web <https://plaxio.org>.

Actualmente, el grupo interuniversitario está estudiando la integridad académica en estudiantes y personal docente e investigador; sin embargo, nos queda por estudiar cómo se percibe el plagio por quienes gestionan el conocimiento, especialmente, las revistas científicas como receptoras del conocimiento producido en instituciones y organizaciones de investigación. Este trabajo responde a este objetivo último.

La tipología y ejemplos de malas conductas en el campo científico es harto numerosa, pero la copia del trabajo de otra persona sin atribución sigue siendo una de las áreas más problemáticas y frecuentes dentro de la academia e incluso fuera de ella al haber trascendido e impactado en otras esferas como la política y el periodismo (Ensernk, 2017).

La sociedad del conocimiento se supera así misma partiendo del conocimiento ya existente, en una sociedad de aprendizaje cada vez más cambiante. Los resultados obtenidos en las investigaciones generan un conocimiento que son la base de los estudios de otros/as autores/as; en una construcción piramidal, en donde la investigación que se concreta en trabajos científicos se convierte en un recurso referente para otro tipo de estudios, para ser replicados o criticados (Monzón Pérez et al., 2016). Muñoz Cantero (2017) en relación con los procesos de difusión y diseminación del conocimiento, aludía a que son las revistas especializadas junto con las plataformas de gestión del conocimiento, redes sociales, blogs, etc., las encargadas de difundir el conocimiento que se genera y que puede producir nuevo conocimiento. Sin embargo, esta generación de conocimiento no está exenta de malas praxis por parte de editores/as e investigadores/as que en muchos casos se concretan en acciones de plagio en sus diferentes modalidades. En este sentido, de igual forma que se ha detectado el plagio en el estudiantado

en la realización de sus trabajos, también observamos estas conductas “poco éticas” en el caso de la investigación: conflictos de intereses o lealtad entre autores/as, autorías no justificadas, compra venta de trabajos, falta de respeto al derecho de autoría, segmentación de artículos, fabricación de datos,... conductas, que son difíciles de detectar pues entran dentro de las conductas intrínsecas de los/las autores/as y que podemos calificar, cuando menos, como de poco éticas (Hirsch, 2012).

El debate referido a qué conductas deben ser tipificadas como delito o no, está abierto. Así, mientras autores/as como Aluja & Birke (2004), Bhutta & Crane (2014), Solís Sánchez et al. (2019) y Monzón et al. (2019) argumentan que entre las conductas más graves y éticamente inaceptables o conductas éticamente cuestionables están la fabricación, falsificación y el plagio (FFP), autores/as como Domínguez y Macías-Ordoñez (2004) señalan otros problemas éticos que podrían considerarse no tan graves y, por tanto no tan punibles, como el fraude entendido como el manejo fraudulento de datos para aumentar la tasa de publicación, la “punitis”; es decir, la preocupación por obtener una mayor producción numérica o el plagio, el rigor y el sabotaje (entendido como frenar a otros/as investigadores/as de manera intencional).

Esta “punitis” es acuñada en las universidades americanas a mediados del: siglo XX bajo la frase “publicar o morir” (“*publish or perish*”) en una idea de lo que es conocido por “meritocracia”. Sin embargo, este hecho que achacamos al siglo pasado, podríamos decir que aún sigue de máxima actualidad, dado que, muchas de las carreras profesionales e investigadoras dependen de las características bibliométricas de los documentos publicados, es decir, de una serie de indicadores que posicionan a las personas en función de éstos y que cuantifican su curriculum vitae y que alimentan un curriculum de cara a conseguir proyectos, reconocimientos de tramos de investigación, acreditaciones individuales por parte de las agencias, ... : número de artículos publicados en revistas de impacto, índice H, número de citas recibidas, ... (Bordons y Zulueta, 1999). Factores como la promoción y la recompensa priorizan la cantidad sobre la calidad lo que provoca otros efectos como la compra-venta de artículos o la proliferación de revistas depredadoras que también funcionan con mínimos criterios éticos (Abad-García, 2019).

La presión de la evaluación de la producción científica con base en artículos científicos ha pasado a los/las gestores/as de las revistas que se constituyen en salvaguardas de la ética en la investigación y en la publicación. Somos conscientes de que el crecimiento de las revistas ha sido exponencial tanto por la cantidad de las que se editan como por el número de artículos que reciben, así como por la publicación en acceso abierto que ha reducido costos y ampliado el

acceso a investigaciones recientes. Según señala Beall (2012) el acceso a revistas falsificadas que explotan el modelo de acceso abierto, carecen de transparencia y engañan a los/las investigadores/as, especialmente a quienes carecen de mayor experiencia en comunicación académica y que no son conscientes del engaño por la falta de competencias y, como sostienen Dutta y Meyer (1997), de la habilidad en la gestión de la información y del conocimiento, ha provocado que otros/as profesionales (de manera consciente), en aras a aumentar y obtener currículums cuantitativamente más amplios, opten por conductas poco éticas y deshonestas para lograr sus objetivos.

El plagio y las revistas depredadoras¹ se han convertido en los dos problemas principales en la difusión del conocimiento. La proliferación de éstas y su desconocimiento por parte de los/las investigadores/as son un peligro para la integridad científica (García-Puente, 2019). Estas revistas adolecen de compromiso ético y procedimientos de calidad en la publicación de artículos lo que hace que el plagio literal u otras formas de plagio como la publicación de obras ya publicadas sea una de sus grandes flaquezas. Beall (2012) reconoce haber recibido *emails* de autores/as que han tenido un artículo parcial o totalmente plagiado en una revista depredadora. Por el contrario, el problema no es solo de los/las editores/as de estas revistas sino también de los/las propios/as investigadores/as que toman atajos poco éticos y—por la publicación de trabajos plagiados o auto plagiados.

El diccionario de la RAE (2014) define el plagio como "Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias", pero esta conceptualización resulta insuficiente en el campo de la comunicación científica ya que hay muchas variaciones del fenómeno como, por ejemplo, duplicar un trabajo propio anteriormente publicado (autoplagio, publicación redundante o reciclaje de textos), el uso de parafraseados sin citación (plagio encubierto), el empleo de sistemas de traducción automática para la copia de textos originales en idiomas diferentes. El *Committee on Publication Ethics* (COPE) emitió un documento de discusión (COPE, 2011), donde sugería que existen varios tipos de plagio, cada uno con diferentes niveles de gravedad. Los ejemplos van desde la reproducción de pequeños fragmentos hasta artículos completos y se pueden cometer por una variedad de razones, que van desde la intención de engañar hasta el deseo de mejorar la comunicación escrita o

-
- 1 Existen herramientas que ayudan al autor a discernir entre una revista depredadora y otra de confianza: Think, Check, Submit (Think.Check. Submit Disponible en: <https://thinkchecksubmit.org/>); el trabajo de Blobaum P. (*Blobaum's checklist for review of journal quality for submission of scholarly manuscript*. Fac Res Creat Act. 2013;27); el Documento de la *World Association of Medical Editors* (WAME) para identificar revistas depredadoras opseudo revistas Disponible en <https://www.wame.org/policies>. La *Stop Predatory journals* posiblemente es la lista más actualizada de revistas depredadoras.

el desconocimiento de las normativas y preceptos de citación y referenciación de obras ajenas en un texto académico.

En las publicaciones científicas, básicamente artículos, el tema del plagio parece ser una preocupación bastante reciente y es que según Steen et al. (2013), el primer artículo retractado por plagio se publicó en 1979 y el primer trabajo retractado por publicación redundante en 1990. En los últimos años se ha generado un gran volumen de literatura acerca de los trabajos retractados por malas praxis o fraude científico. Se trata de estudios en los que básicamente se analizan los datos derivados de retractaciones de trabajos ya publicados en los que, por uno u otro motivo, los sistemas de control y vigilancia de las revistas que publicaron los trabajos fallaron de alguna manera y permitieron la difusión de artículos con deficiencias. De cara a ilustrar a los/las lectores del presente trabajo sobre la magnitud del fenómeno, sirvan estas pocas cifras (ver tabla 1) acerca de la evolución en el número de retractaciones a nivel mundial por plagio en las publicaciones científicas en los últimos años atendiendo a los datos del portal RetractionWatch (2022):

Tabla 1. Evolución del número de artículos retractados por plagio 2000-2022

Periodo de tiempo	Número de retractaciones por plagio
2000-2004	85 (Media anual: 17)
2005-2009	524 (Media anual: 105)
2010-2014	1741 (Media anual: 348)
2015-2019	4586 (Media anual: 917)
2020-actualidad	3210 (Media anual: 1248)

Nota. Elaboración propia a partir de datos de RetractionWatch (2022)

Pero sucede que, al intentar estimar la magnitud del plagio en la comunicación y difusión científica, la mayoría de las investigaciones analizan los problemas posteriores a la publicación (el caso de los estudios sobre retractaciones), pero muy pocos estudios consideran el plagio en los envíos de artículos, que pueden no llegar a ser publicados (Smart & Gaston, 2019).

El estudio que aquí se presenta intenta profundizar en la cuestión del plagio en los procesos de envío y revisión de artículos en las revistas españolas del campo de las Ciencias Sociales y Jurídicas; siendo el primer trabajo sobre este tema en nuestro contexto.

En el caso de manuscritos científicos son normalmente los/las revisores/as o los/las editores/as quienes se encargan de realizar un análisis de los documentos recibidos, con el fin de detectar

conductas no éticas de los/las autores/as, normalmente relacionados con el plagio, pues la fabricación y falsificación de datos resulta tarea suma complicada. Villanueva (2016), en este sentido, señala que tampoco la labor de los/las revisores/as es capaz de detectar todos los casos de plagio en los manuscritos que llegan a sus manos, siendo las editoriales académicas las que se ven obligadas a tomar medidas al respecto, muy posiblemente a través de programas que les ayudan en dicha labor. En efecto, la mayoría de las revistas disponen hoy en día de mecanismos, tanto gratuitos como de pago que permiten detectar el plagio y el alcance de éste (Muñoz Cantero, 2018).

Como afirma Reyes (2009) “una de las funciones más ingratas que pueden asumir los editores de las publicaciones científicas es la de sospechar un plagio y, después investigarlo, verificar que se intentó o, peor aún, ocurrió a pesar de su ánimo de prevenirlo” (p.9). Corresponde pues a los/las editores/as y/o comités editoriales de las revistas tomar las medidas respecto a los/las autores/as que presentan conductas indebidas, pero la pregunta que surge es si realmente estas conductas que son consideradas como graves es necesario criminalizarlas o fomentar entornos más saludables. En esta línea Bulow & Gert Helgesson (2018) ponen en duda el hecho de penalizar unas conductas más graves, como las FFP (Fabricación, Falsificación y Plagio), frente a otras prácticas dudosas que tengan un beneficio para las universidades.

Solís Sánchez et al. (2019) proponen hacer pública la relación de científicos/as plagiadores/as y han publicado algunos casos de fraude de publicaciones en forma de plagios, o la publicación de un mismo artículo en revistas de varios idiomas e insisten en que, aunque las herramientas disponibles para detectar el fraude no son infalibles, ponen de relieve la ayuda de los/las colaboradores/as en las revistas para detectarlo.

Otras medidas están orientadas a la prevención, como la propuesta de Domínguez-Aroca (2012) que plantea la necesidad de establecer medidas orientadas a evitar o reducir el plagio como puede ser la formación en el uso ético de la información o de cómo trabajar con herramientas anti-plagio de cara a aumentar el éxito de la integridad en la investigación, formación que puede extenderse al conocimiento de revistas depredadoras (Beall, 2012). En esta misma línea, Hirsch Adler (2012) proponía establecer propuestas de formación que busquen aminorar dichas conductas, y Abad (2019,) incide en la necesidad de

adoptar medidas que contribuyan a la prevención y detección temprana del fraude, resaltando la necesidad, mediante la implementación de criterios que prioricen la calidad intrínseca de los trabajos frente a su cantidad, el desarrollo en las instituciones de políticas activas para su prevención, detección y castigo, y sobre todo la toma de conciencia de que la prevención del fraude reside en el comportamiento ético y responsable de cada uno de nosotros (p.57).

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general del estudio es analizar el fenómeno del plagio en los procesos de envío y revisión de artículos a revistas de investigación de la rama de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas partiendo de la visión de los/las directores/as y editores/as.

2.2. Objetivos específicos

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes:

- Analizar, desde la perspectiva de los/las editores/as y directores/as de revistas científicas del área de las Ciencias Sociales y Jurídicas, la percepción del plagio en el envío de manuscritos a publicaciones de Lengua Española (España e Iberoamérica) y de Lengua Portuguesa (Portugal y Brasil).
- Determinar los sistemas de detección de plagio en los procesos de revisión de manuscritos.
- Analizar la incidencia de casos de plagio en los manuscritos recibidos por las revistas.
- Analizar potenciales líneas de actuación.

III. METODOLOGÍA

Para abordar el problema definiremos una estrategia de investigación. De todos es conocido en el mundo científico el enfrentamiento entre la investigación cuantitativa frente a la cualitativa. Este desafío ha supuesto una limitación en muchos campos de estudio. Entendemos que, en este momento, y por el tipo de investigación que planteamos, no cabe entrar en un debate sobre la pertinencia de uso de enfoques cuantitativos o cualitativos, el uso de un método u otro, dado que queda asumida la complementariedad metodológica, o lo que ya se conoce como tercer paradigma de investigación (Gorard & Taylor, 2004) o tercera comunidad de investigación (Teddlie & Tashkkori, 2009). Nos movemos pues, en enfoques de metodología mixta.

3.1. Población y muestra

La población objeto de estudio está formada por 584 revistas indexadas en SJR de España, Iberoamérica y Portugal en la categoría de Ciencias Sociales. A cada representante de cada revista se le envió una carta personalizada invitándole a participar en el estudio. La muestra, que refleja el número de respuestas obtenidas, quedó configurada por 182 respuestas que supone el 31,16% de las revistas encuestadas. La distribución muestral la mostramos en la tabla 2.

Tabla 2. Población y muestra

Categoría Ciencias Sociales		Población	Muestra
Lengua española	España	259	99 (38,22%)
	Iberoamérica	217	49 (22,58%)
		36	16 (44,44%)
Lengua Portuguesa	Portugal		
	Brasil	72	19 (26,38%)
Total		584	182 (31,16%)

Teniendo en cuenta el idioma (tabla 3) encontramos 147 (80,8% de la muestra) respuestas de revistas de habla hispana y 35 de portuguesa (19,2%).

Tabla 3. Distribución de la muestra

idioma	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Lengua Española	147	80,8	80,8
Lengua Portuguesa	35	19,2	100,0
Total	182	100,0	

3.2. Instrumento

Para evaluar la percepción que sobre el plagio se tiene desde los equipos de dirección de las revistas se creó la herramienta digital *EVALPLArev* a través de la plataforma de Google Forms. Se diseñó un cuestionario de preguntas abiertas que fue contestado inicialmente por 40 directores/as y/o editores/as de revistas. A partir de sus respuestas se construyó un nuevo cuestionario con variables categorizadas. Cada una de las preguntas permitía una respuesta abierta: “otras posibilidades”. Seguidamente a esta pregunta se diseñó otra pregunta abierta para que dieran su opinión sobre aquellos aspectos que considerasen oportunos si no habían contestado a alguna de las categorías de la pregunta

previa. El cuestionario final quedó compuesto por un formulario de 35 preguntas que recoge información cualitativa y cuantitativa referida a diferentes dimensiones. Se hizo una versión en Lengua Española y otra en Lengua Portuguesa. Las dimensiones son las siguientes:

- Datos de identificación de la revista:
 - Nombre de la revista.
 - Cuartil de indexación.
 - Cargo de la persona que responde el cuestionario.
 - Número de manuscritos que reciben al año.
- Sistemas de detección
 - Existencia o no de sistemas de detección de plagio establecidos por la revista.
 - Normativa/sistemas establecidos por la revista en la detección del plagio.
 - Ventajas e inconvenientes de los programas de detección de plagio.
 - Costes para la revista de los sistemas de detección.
- Datos referidos al tratamiento del plagio/similitud/coincidencias de los artículos por parte de la revista:
 - Porcentaje aproximado de artículos descartados por plagio.
 - Momento de aplicación de los sistemas de detección de plagio.
 - Persona encargada de la realización de los análisis de similitud/coincidencias en la revista.
 - Umbrales establecidos por la revista a la hora de determinar si se trata de un artículo que presenta sospechas fundadas de plagio.
 - Actuaciones frente a los artículos con alto grado de similitud/coincidencia.
 - Procedimiento a seguir con los autores/as.
 - Penalización ante artículos plagiados.
 - Registro de casos.
 - Tipos de plagio.
- Perfil de autor/a que plagia.
- Líneas de actuación potenciales.

3.3. Procedimiento para la recogida de información

La recogida de la información fue llevada a cabo a lo largo del primer trimestre del año 2022. Para ello se utilizaron dos estrategias:

- El envío de un *email* masivo al contacto de los/las responsables de las revistas que figuran en las páginas webs de cada revista (extraído del apartado de su web de contactos) y,
- El envío de un *email* personalizado a cada responsable (supuso la búsqueda del *email* particular de cada uno de ellos/as).

Se remitieron tres *emails*, con un espacio de 15 días cada uno, recordando responder el cuestionario.

3.4. Análisis técnico del instrumento

Para verificar la herramienta se hizo un análisis de contenido partiendo de estudios similares (Humberto Reyes, 2009; Macicel et al., 2016; Gonzalo Solís et al., 2019). Así mismo, fue revisada por tres expertos/as especialistas en temas de plagio e integridad académica con una amplia trayectoria en investigación, con el objetivo de verificar sus condiciones de uso.

IV. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS

Para analizar la información obtenida se llevó a cabo un análisis cuantitativo de corte descriptivo, especialmente con la cuantificación de las frecuencias y porcentajes de respuesta obtenidos en cada uno de los ítems y, de corte cualitativo, a partir del análisis de sus respuestas a otros ítems más explicativos.

A continuación se recogen los diferentes resultados correspondientes a cada uno de los ítems valorados.

PRIMERA PARTE
RESULTADOS DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO

4.1. Datos relativos a la identificación de las revistas

4.1.1. Resultados por nivel de indexación

Si tenemos en cuenta la posición de la revista de acuerdo a SJR, los resultados muestran que en torno a un 57% se encuentran en tercer y cuarto cuartil y un 33% entre el primero y segundo. Un 8,8% no están aún indexadas o bien no han sido asignadas el cuartil dada su nueva incorporación en la base de datos. Los datos se recogen en la tabla 4.

Tabla 4. Distribución de la muestra por cuartiles

Posición	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Q1	25	13,7	13,7
Q2	35	19,2	33,0
Q3	56	30,8	63,7
Q4	50	27,5	91,2
No indexada (sin cuartil)	16	8,8	100,0
Total	182	100	

La distribución de la muestra teniendo en cuenta la lengua (español o portugués) y su posición en SJR se refleja en la tabla 5. La distribución en cuartiles de las revistas de Lengua Española es similar, no así en las de Lengua Portuguesa donde no tenemos respuesta de revistas en el primer cuartil, siendo mayor en cuarto cuartil.

Tabla 5. Distribución de la muestra lengua/posición

Lengua	Posición index				No indexada	Total
	Q1	Q2	Q3	Q4		
Español	25	31	45	30	16	147
Portugués	0	4	11	20	0	35
Total	25	35	56	50	16	182

4.1.2. Cargo/puesto que ocupa en la revista

Por norma general, las respuestas al cuestionario fueron emitidas por los/las responsables de las revistas en su mayoría directores/as (46,7%). En dos casos la respuesta al cuestionario se derivó a otros/as responsables de la revista por la temática que en él se trata: el plagio. Vemos que la gran mayoría de las respuestas provenían de editores/as o directores/as y editores/as asociados/as. Solamente un 4,4% ha sido contestado por otros/as responsables (tabla 6).

Tabla 6. Cargo/puesto que ocupa

Cargo/puesto	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Director/a	85	46,7	47,0
Editor/a	68	37,4	84,5
Director/a o Editor/a adjunto/a	20	11,0	95,6
Otras opciones	8	4,4	100,0
Total	181	99,5	
Perdidos sistema	1	0,5	
Total	182	100	

La distribución de frecuencias de acuerdo con el cargo/posición en la revista en relación a la nacionalidad de las revistas la podemos observar en la tabla 7. Como se puede ver, en la mayoría de los casos han respondido los/las directores/as. Solamente en el caso de revistas portuguesas destaca el/la editor/a.²

Tabla 7. Nacionalidad/cargo que ocupa

Nacionalidad	Cargo/puesto que ocupa				Total
	Director/a	Editor/a	Director/a o Editor/a	Otras opciones	
Española	46	37	10	5	98
Iberoamericana	28	15	5	0	48
Portuguesa	6	4	3	3	16
Brasileña	5	12	2	0	19
Total	85	68	20	8	181

4.1.3. ¿Cuántos manuscritos, aproximadamente, reciben al año? (tomando como referencia el año 2021)

El número de manuscritos recibidos por las revistas se concentra principalmente en las que gestionan entre 0 y 100 manuscritos en un porcentaje del 58,8%. Un 19% entre 101 y 200 artículos y un 12,6% entre 201 y 300.

Como podemos observar en la tabla 8, un 7,6% gestionan entre 301 y 1000 manuscritos, y solo dos revistas están en el rango superior a 1000 manuscritos.

² Nos referiremos a lo largo de este trabajo como nacionalidad iberoamericana a todas las revistas iberoamericanas que han respondido al cuestionario.

Tabla 8. Número de manuscritos recibidos

N.º Manuscritos	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Entre 0 y 50	58	31,9	31,9
Entre 51 y 100	49	26,9	58,8
Entre 101 y 200	35	19,2	78,0
Entre 201 y 300	23	12,6	90,7
Entre 301 y 500	7	3,8	94,5
Entre 501 y 1000	7	3,8	98,4
Más de 1000	2	1,1	99,5
Lo desconozco	1	0,5	100,0
Total	182	100,0	

Si atendemos a cómo estos manuscritos se distribuyen por su posición cuartil (tabla 9), solamente dos revistas están situadas en Q1 y reciben más de 1000 artículos. El mayor número de manuscritos se concentran en revistas que gestionan un menor número de artículos. En este sentido encontramos que 117 revistas gestionan entre 0 y 100 artículos, siendo mayor el número de manuscritos que están situados entre el tercer y cuarto cuartil. Sin embargo, no podemos decir que exista una relación lineal entre el número de manuscritos recibidos y la posición en la revistas al no ser significativo el valor de la correlación calculada entre ambas variables ($p=0,97$).

Tabla 9. Número de revistas. Manuscritos recibidos/posición de impacto

Posición	Entre 0 y 50	Entre 51 y 100	Entre 101 y 200	Entre 201 y 300	Entre 301 y 500	Entre 501 y 1000	Más de 1000	Lo desconozco	Total
Q1	6	5	6	3	1	2	2	0	25
Q2	14	9	2	6	2	1	0	1	35
Q3	13	13	17	8	2	3	0	0	56
Q4	20	15	9	3	2	1	0	0	50
No indexada (sin cuartil)	5	7	1	3	0	0	0	0	16
Total	58	49	35	23	7	7	2	1	182

En la Figura 1, podemos observar cómo la mayoría de las revistas que gestionan un menor número de artículos están posicionadas en Q3 y Q4, así como las no indexadas.

Figura 1. Número de revistas/Manuscritos recibidos/posición de impacto

Teniendo en cuenta la nacionalidad, como se puede apreciar en la tabla 10, solamente dos revistas españolas manifiestan recibir más de 1000 artículos al año. De entre las revistas que han recibido entre 501 y 1000 artículos, no recogemos ninguna respuesta de revistas de nacionalidad portuguesa. No parecen existir diferencias estadísticamente significativas en la distribución analizado el estadístico de Chi-cuadrado calculado ($p=.2016$).

Tabla 10. Nacionalidad/Manuscritos recibidos

Nacionalidad	N.º de artículos recibidos							Lo desconozco	Total
	Entre 0 y 50	Entre 51 y 100	Entre 101 y 200	Entre 201 y 300	Entre 301 y 500	Entre 501 y 1000	Más de 1000		
Española	37	27	15	13	2	3	2	0	99
Iberoamericana	14	14	10	6	2	2	0	0	48
Portuguesa	6	4	4	1	1	0	0	0	16
Brasileña	1	4	6	3	2	2	0	1	19
Total	58	49	35	23	7	7	2	1	182

4.2. Sistemas de detección

4.2.1. En la revista que dirige/coordina, ¿se tienen establecidos mecanismos de detección de plagio en el proceso de revisión de los manuscritos?

Como se puede apreciar en la tabla 11, la gran mayoría de las revistas tienen establecidos mecanismos de detección de plagio (143 revistas, que suponen un 78,6%) frente a las que no lo tienen (39 revistas que suponen el 21,4%); incluso aquellas que no están indexadas o no tienen referencia de cuartil en SJR declaran tener algún tipo de sistema antiplagio.

Tabla 11. Mecanismos de detección de plagio

Posición	SÍ	NO	Total
Q1	23	2	25
Q2	28	7	35
Q3	44	12	56
Q4	33	17	50
No indexada (sin cuartil)	15	1	16
Total	143 (78,6%)	39 (21,4%)	182 (100,0)

Quienes manifiestan no tener sistemas de detección de plagio, establecen algún mecanismo interno para garantizar la calidad de los manuscritos. Recogemos las respuestas obtenidas en la tabla 12.

Tabla 12. Actuaciones para garantizar la calidad

Actuaciones de detección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Se revisa por parte del Consejo/Comité Editor	20	51,3	51,3
Se confía en los/las Revisores/as	10	25,65	76,9
Los/las Revisores/as, si disponen de ello, pasan un detector de plagio	4	10,25	87,2
Otras opciones	5	12,80	100,0

En este sentido, las respuestas obtenidas se orientan a procesos como la revisión por parte del consejo o comité editorial (20 revistas), confiar en los/las revisores/as (10), o bien que el sistema de detección de plagio lo pasen los/las revisores/as si disponen de él (4). Esta circunstancia se da normalmente cuando las revistas no disponen de capital para hacer frente al pago de un programa antiplagio como lo ponen de manifiesto las siguientes afirmaciones realizadas por los directores/as y editores/as de revistas:

Se confía en los revisores (ID26).

Los revisores, si disponen de ello, pasan un detector de plagio (ID32).

Se controla a través de los revisores. En caso de tener dudas, podemos usar el sistema de plagio que usa la universidad en la que los editores trabajamos. No tenemos sistema de control de plagio porque vamos justos de dinero y hasta Diciembre pasado nunca hemos tenido problemas con el plagio. Ya veremos qué haremos en el futuro (ID34).

Los revisores, si disponen de ello, pasan un detector de plagio. Actualmente se trabaja en implantar el uso de un programa anti plagio (ID48).

Se controla por el conocimiento de editores y evaluadores. La plataforma donde se aloja la revista no incluye un sistema anti-plagio (ID60).

Se confía en el proceso de doble revision por expertos (ID82).

Confiemos em ferramentas informáticas de pesquisa usada por revisores e jornal manager para tal” (ID159).

O sistema não oferece a detecção automática de plágio. Contudo, este é um dos critérios de avaliação sob responsabilidade dos revisores (ID179).

También se opta por otros sistemas:

Se revisa por parte del consejo editor trabajos similares, autorías, hemos pensado en ello pero no hemos cerrado la decisión (ID35).

No se dispone porque el sistema OJS que utilizamos no estaba preparado para ello. El plagio lo revisamos "a mano", buscando, sobre todo, que no sea una información que haya sido previamente publicada en otro sitio (ID52).

Otras manifiestan no conocer sistemas antiplagio o bien no tenerlos por circunstancias ajenas:

No conocemos sistemas antiplagio. No nos ha parecido hasta el momento que sea un problema ya que no hemos encontrado artículos plagiados (aunque sí que hemos detectado en algún caso -y por parte de los evaluadores- autocopias o artículos similares de los propios autores en diferentes revistas (ID47).

No conocemos uno adecuado y accesible (ID103).

No lo hacemos de forma sistemática, solo si se sospecha algo (ID48).

Actualmente no contamos con ningún gestor de plagio dado que la revista pasó a ser gestionada por el equipo actual y por la Universidad de.... Sin embargo, estamos gestionando con la universidad para que la gestión del plagio pueda realizarse a través de la plataforma de Turnitin (ID69).

No sé si se refiere a sistema como a alguna herramienta automática. No tenemos herramienta automática pero tenemos un sistema de detección que incluye la búsqueda inversa (ID73).

De manera manual por parte de los editores y revisores. Coste económico (ID92).

4.2.2. En el caso de no disponer de mecanismos antiplagio, señale el/los motivo/s por los que no se dispone de un mecanismo/programa de detección de plagio

Son numerosas las causas que han llevado a las revistas a no tener un mecanismo antiplagio. Muchas de las causas esgrimidas son similares a las manifestadas en la pregunta anterior; sin embargo, podríamos señalar entre las principales que la plataforma que gestiona las revistas no incorpora herramientas antiplagio, por motivos económicos e incluso de recursos humanos.

En la tabla 13 reflejamos los datos referidos a la nacionalidad y existencia de mecanismos de detección de plagio. En ella podemos ver cómo se distribuyen las frecuencias. No existen diferencias significativas entre la nacionalidad de la revista a la hora de establecer mecanismos de detección (Chi Cuadrado $p=146$).

Tabla 13. Posición/existencia de mecanismos de detección

Nacionalidad	Existencia de mecanismos de detección		Total
	SÍ	NO	
Española	79	20	99
Iberoamericana	39	9	48
Portuguesa	9	7	16
Brasileña	16	3	19
Total	143	39	182

Recogemos los comentarios efectuados por los/las directores/as y editores/as de revistas de España, Iberoamérica y Portugal/Brasil a este respecto.

España

Los sistemas antiplagio mal aplicados también son una fuente de sesgo. La revista no se opone a que se pueda haber publicado el trabajo previamente como preprint o como parte de un trabajo académico (por ejemplo tesis doctoral (ID1)).

No nos lo hemos planteado (ID26).

No hemos adquirido un detector de plagio. En todo caso, en caso de dudas, recurrimos al disponible en nuestras propias universidades (ID29).

Ediciones lo tiene y puede aplicarlo a petición, en caso de "sospecha"... (ID45).

Porque hasta ahora la revista se editaba en papel (ID47).

No se dispone porque el sistema OJS que utilizamos no estaba preparado para ello (ID68).

La plataforma donde se aloja la revista no incluye un sistema anti-plagio (ID76).

Actualmente no contamos con ningún gestor de plagio dado que la revista pasó a ser gestionada por el equipo actual y por la Universidad de ... a principio de este año. Sin embargo, estamos gestionando con la universidad para que la gestión del plagio pueda realizarse a través de la plataforma de Turnitin (ID85).

Estamos en trámites de adquisición de un programa antiplagio. Cada editor utiliza el de su universidad, en el caso de laes Turnitin (ID90).

Falta de recursos humanos para la realización de esta tarea (ID99).

Iberoamérica

No contamos con el Software pero estamos haciendo las gestiones para obtenerlo. Lo tenemos con uso limitado, así que si hay alguna sospecha se somete al programa después de que los revisores nos hacen algún comentario (ID101).

Tenemos a disposición uno brindado por la universidad, pero no hemos tenidos casos sospechosos por el momento (ID105).

Hasta ahora, nunca nos hemos encontrado con ese problema. Solemos recibir artículos de personas pertenecientes a instituciones reputadas o a intelectuales conocidos (ID 108).

No lo brinda la universidad (ID113).

Costos de software (ID119).

Se parte de la buena voluntad de los autores ID143.

En la Universidad ... se están haciendo las gestiones para comprar un software antiplagio de uso común de las revistas universitarias, pues nuestra revista no cuenta con los ingresos suficientes para costear la compra del software (ID145).

Portugal/ Brasil

Maior qualidade das publicações, com preocupações acerca da dimensão ética (ID104).

Ainda não foi implementado (ID151).

Sistemas de detecção de plágio são caros (ou então, não irrelevantes quando gratuitos) (ID 153).

Devido ao preço extremamente elevado (ID154).

Estamos no processo de adquirir um sistema de detecção de plágio (ID157).

Os "softwares" existentes que conheço apresentam múltiplas limitações, não assegurando necessariamente a detecção de plágio mas antes de semelhanças de texto, evidenciadas, nomeadamente, quando se considera a revisão da literatura. Naturalmente, também solicitamos aos nossos revisores que estejam atentos a problemas que possam existir em matéria de originalidade do texto. Isso consta do formulário de avaliação a preencher pelos revisores (ID158).

(...) Mas o processo não foi adiante, por falta de recursos (ou não ser uma despesa prioritária). As revistas individuais não tem recursos para isso. Restariam os softwares gratuitos, mas todo o nosso processo é conduzido por professores e pós-graduandos trabalhando de forma voluntária, dividindo o tempo com suas outras obrigações, e sempre com muita escassez de tempo e recursos em geral. As condições são tais que não conseguimos ir muito além do essencial para publicar artigos de qualidade (somos Qualis A2 e estamos listados na Scopus e ESCI da WoS). Como temos algum controle sobre a questão e, historicamente, o problema de plágio não parece ser sério (esporadicamente, passamos artigos "suspeitos" por detectores gratuitos de plágio), acabamos por não incluir a detecção de plágio como procedimento de rotina. Digamos que é o que decidimos sacrificar diante de nossa limitações (ID161).

Desconhecimento de um detector de plágio automático e open-source (ID180).

Como referido, a Revista tem um sistema de pré-pareceres do qual participam todos os membros da CE. Todois os artigos são lidos, revistos e aferidos antes de seguirem para pareceres. Havendo problemas de plágio, o artigo é recusado (ID182).

Como resumen de lo proporcionado cualitativamente, en la figura 2 se registran los comentarios de las personas que han contestado al cuestionario apreciándose que existen varias revistas que han decidido no emplear un programa de estas características (no lo consideran necesario, no se lo proporciona la plataforma o la universidad en la que están alojadas, desconocen su existencia o

no confían en los sesgos que dichos programas pueden producir y finalmente, debido o los altos costes en los que repercuten tanto a nivel humano como económico); existen otras revistas que barajan la posibilidad de emplearlo y finalmente, aquellas que lo rechazan confían en la “buena voluntad” y en la “reputación” de los/las autores/as.

Figura 2. Motivos de rechazo de los programas antiplagio

4.2.3. En caso de contar con un programa de detección de plagio, ¿qué programa/s usan?

Los programas más utilizados por las revistas son Turnitin (34,6%), Crosscheck iThenticate (15,3%) y Urkund (12,1%). Hemos de destacar que hay revistas, especialmente las situadas en Q1 que no solamente utilizan un sistema antiplagio sino varios (tabla 14) y también que frente a la posibilidad de utilizar algún software específico algunas revistas optan por hacer un análisis de contraste con internet mediante algún buscador (4,9%).

Tabla 14. Programas utilizados por las revistas

Programas de detección	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
No responden	28	15,4	15,4
Turnitin	63	34,6	50,0
Crosscheck iThenticate	28	15,3	65,3
Urkund	22	12,1	77,4
Similarity Check	6	3,3	80,7
SafeASSIGN	3	1,6	82,3
Se hace un análisis de contraste con Internet mediante algún buscador	9	4,9	87,2
Plagiarisma.net	4	2,2	89,4
Otro/s	19	10,6	100,0
Total	182	100,0	

Turnitin y Crosscheck iThenticate son las más utilizadas en España, Iberoamérica y Brasil; en Portugal el mayor número de respuestas se concentra en el software Urkund o el uso de otros buscadores (tabla 15).

Tabla 15. Nacionalidad/ Programas utilizados por las revistas

Nacionalidad	Programas utilizados por las revistas									
	No responden	Turnitin	Crosscheck iThenticate	Urkund	Similarity Check	SafeASSIGN	Buscadores	Plagiarisma.net	Otros	Total
Española	17	41	15	14	4	1	1	2	4	99
Iberoamericana	6	18	7	2	1	0	3	1	10	48
Portuguesa	3	1	0	5	1	1	4	0	1	16
Brasileña	2	3	6	1	0	1	1	1	4	19
Total	28	63	28	22	6	3	9	4	5	182

Otros programas que se señalan como utilizados por las revistas son: Plagiarims detector (ID 24), Vicepr Plagiarism Checker (ID43), Unicheck (ID 96), Plag.es (ID 106), CopySpider (ID122), Copy leaks (ID 129), revisión de similitud en el “microsof Word online” (ID 134) o Check for plagiarims (ID173).

Hay que decir que existen revistas que son socias o miembros de Smilarity Check, iniciativa de Crossref, que agrupa a varias editoriales. De la misma manera que hay revistas que por estar en determinadas editoriales como Routers ya son éstas las encargadas de realizar el análisis antiplagio. Las respuestas a la utilización de otros sistemas de detección las reflejamos a continuación (señalamos como ID el número de identificación de cada revista):

España

No tenemos uno específico, usamos Urkund, Turnitin y otros (ID12).

Plagiarism Detector (ID24).

Viper Plagiarism Checker [nombre de la revista] es miembro de Smilarity Check que utiliza el software (ID43, ID60).

iThenticate para detectar coincidencias y similitudes entre los textos sometidos a evaluación y los publicados previamente en otras fuentes (ID58).

La editorial [...], editora de esta revista, es miembro de Smilarity Check, iniciativa de Crossref, que agrupa a varias editoriales con el fin de proteger la originalidad de los contenidos que publican. Smilarity Check utiliza el software iThenticate para detectar coincidencias y similitudes entre los textos sometidos a evaluación y los publicados previamente en otras fuentes. Todos los artículos son revisados con esta herramienta (ID70).

No sé si se refiere a sistema como a alguna herramienta automática. No tenemos herramienta automática pero tenemos un sistema de detección que incluye la "búsqueda inversa"(ID89).

Unicheck o Turnitin (ID96).

Iberoamérica

PLag.es (ID6, ID36).

CopySpider (ID22).

Copy leaks (ID29).

Plagiarism Checker X (ID31).

Revisión de similitud en el "Microsoft Word Online". Adicional al proceso de iThenticate (ID34).

Portugal/Brasil

Check For Plagiarism (ID23, ID16).

CopySpider (ID36).

4.2.4. ¿Tiene algún coste económico para la revista?

De 146 respuestas obtenidas a esta pregunta (tabla 16), un 58,9% de los/las responsables de las revistas han manifestado que no tiene ningún coste económico el sistema de detección de plagio para la revista, siendo un 37% el que manifiesta que sí. Un 4,1% desconoce si tiene o no algún coste para la revista.

Tabla 16. Coste económico

Coste económico	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Sí	54	37	37
No	86	58,9	95,9
Lo desconozco	6	4,1	100
Total	146	100	
Perdidos Sistema	36	19,8	
	182	100	

En la figura 3 reflejamos por nacionalidades el coste económico. Podemos observar que en el caso de las revistas iberoamericanas y brasileñas sí existe un mayor coste entre las revistas frente a las que no les cuesta nada. La diferencia a nivel global sí es estadísticamente significativa (Chi-cuadrado $p=.000$).

Figura 3. Nacionalidad/coste económico

4.2.5. ¿Cómo se costean?

La gran mayoría de las respuestas obtenidas responsabilizan del coste a alguna institución (principalmente la universidad en la que está la revista inscrita), organización o asociación (un 83,5%). En menor medida el coste es a cargo de la revista (7%). En otras revistas el coste es cubierto por cuenta del pago del procesamiento de artículos que pagan los/las autores/as (tabla 17).

Tabla 17. ¿Cómo se costean?

Cómo se costean	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Por cuenta de la propia revista	8	7	7
Por cuenta del pago por procesamiento de artículos (APC) que pagan los/las autores/as	6	5,2	12,2
Otras opciones	5	4,3	16,5
A través de la institución/organización/asociación editora (universidad, por ejemplo)	96	83,5	100
Total	115	100	

Hay revistas que al utilizar servicios de software gratuito hacen constar que no tienen coste, tal y como se refleja en algunas respuestas: *Algunos son gratuitos (ID 83)*.

En la figura 4 reflejamos estos costos por nacionalidad. Solamente encontramos que se costean a través de pago por procesamiento de artículos (APC) en 6 revistas, 3 de ellas de nacionalidad española y otras 3 de nacionalidad brasileña. En todos los casos, son muy pocas las que financian los mecanismos de detección de plagio por cuenta de la propia revista; con el apoyo de instituciones, organizaciones o asociaciones las editoras suelen costear estos programas en la mayoría de los países.

Figura 4. Cómo se costean por nacionalidades

A esta pregunta se dio la opción de que señalasen otras opciones a las presentadas. Las respuestas las agrupamos por países. Se obtuvieron respuestas de España e Iberoamérica.

España

Es uno de los gastos que tenemos en la revista. Los asume la revista (ID8).

De momento, usamos el que el editor asociado tenga a su disposición (ID12).

Forma parte del servicio de edición que ofrece Springer Nature (ID13).

Se paga una cuota anual por el servicio y un importe por documento. Es una revista de Open Access. Los ingresos recibidos para publicar en Open Access se destinan a costear este servicio (ID38).

Está incluido en la plataforma y los costea el COP-M (ID53).

Sí, alrededor de 100 euros anuales. Se gestiona de forma integrada con Crossref, y se costea a través de la Asociación científica que edita la revista (ID56).

Es un servicio de pago (ID82).

Algunos son gratuitos (ID83).

Iberoamérica

Se pasa por el software antiplagio la cantidad máxima gratuita por mes que está permitida (20 manuscritos) (ID36).

4.3. Resultados referidos al tratamiento del plagio/alta similitud/coincidencias de los artículos por parte de la revista

4.3.1. En la revista que dirige/coordina, ¿qué porcentaje, aproximado, de artículos son descartados por plagio? (tomando como referencia el año 2021)

La gran mayoría de las revistas manifiestan que el grado de plagio es relativamente bajo, situándose un 79,1% entre 0-5%; un 7,3% están entre un 6% y 10%. Valores menores entre el 11 y 15% (2,8%) y valores superiores al 15% solamente el 1,1%. Casi un 10% de las revistas no tienen datos sobre artículos plagiados (tabla 18).

Tabla 18. Artículos descartados por plagio

Artículos descartados	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Entre 0% y 5%	140	79,1	79,1
Entre 6% y 10%	13	7,3	86,4
Entre 11% y 15%	5	2,8	89,2
Superior a 15%	2	1,1	90,3
No disponemos de estos datos	17	9,7	100
Total	177		

Si tenemos en cuenta el número de manuscritos que las revistas publican en relación a artículos descartados (tabla 19), observamos que el mayor número de revistas se encuentran en los rangos que van desde 0 y 50 artículos publicados y entre 200 y 300.

Tabla 19. Artículos descartados por plagio/artículos recibidos revista

Artículos descartados	Entre 0 y 50	Entre 51 y 100	Entre 101 y 200	Entre 201 y 300	Entre 301 y 500	Entre 501 y 1000	Más de 1000	Lo desconozco	Total
No disponemos de estos datos	5	3	6	0	1	2	0	0	17
Entre 0% y 5%	49	41	26	14	5	4	0	1	140
Entre 6% y 10%	1	3	2	4	1	0	2	0	13
Entre 11% y 15%	1	1	1	2	0	0	0	0	5
Superior a 15%	0	0	0	1	0	1	0	0	2
	56	48	35	21	7	7	2	1	177
Total	182	100							

Podríamos hacer una previsión en base a estos datos de cuántos artículos nos estamos encontrando rechazados por plagio en las revistas en función del número de artículos recibidos en la revista y el porcentaje declarado de artículos rechazados por plagio.

Los datos de la tabla 20 nos muestran que si bien la percepción para los/las editores/as, es que no son muchos los artículos plagiados, los rangos que admiten como probabilidad de artículos rechazados sí podemos considerar que son amplios, más cuando admiten un rango de artículos rechazados mayor. Es preocupante para una revista que reciba más de 1000 artículos, que se admita que el rango mínimo de artículos rechazados sea entre 6% y 10% lo que supondría que se rechazan por plagio entre 60 y 100 artículos al año; más si se considera que el número de artículos rechazados está entre el 11% y 15%, que estaría en su valor máximo en los 150 artículos rechazados.

Tabla 20. Previsión de artículos descartados de acuerdo al nº de artículos recibidos en una revista

Artículos descartados	Entre 0 y 50	Entre 51 y 100	Entre 101 y 200	Entre 201 y 300	Entre 301 y 500	Entre 501 y 1000	Más de 1000
Entre 0% y 5%	0-2/3	0-5	0-10	0-15	0-25	0-50	0
Entre 6% y 10%	0-3/5	3-10	6-20	12-30	18-50	30-100	60-100
Entre 11% y 15%	0-5/8	5-15	11-30	20-45	30-75	50-150	100-150
Superior a 15%	0	0	0	≥30-45	0	≥50-150	0

Podríamos pensar si los artículos rechazados se dan con más frecuencia en revistas de mayor o menor impacto. Los resultados de la tabla 21 nos muestran que el mayor índice de artículos rechazados reconocidos se dan en revistas situadas en Q2, Q3 y Q4, siendo menor en revistas Q1 para un rango de rechazo de entre 0% y 5%. Sin embargo, es en las revistas situadas en Q1 donde se reconoce un nivel de rechazo entre el 6% y 10%. Valores similares a Q3 y Q4 para este rango.

Tabla 21. Artículos descartados/posición index

Artículos descartados	Posición index					Total
	Q1	Q2	Q3	Q4	No indexada	
No disponemos de estos datos	1	1	5	9	1	17
Entre 0% y 5%	14	33	46	36	11	140
Entre 6% y 10%	5	0	3	4	1	13
Entre 11% y 15%	1	1	0	1	2	5
Superior a 15%	1	0	0	0	1	2
Total	22	35	54	50	16	177

En la tabla 22 reflejamos los datos referidos a los artículos descartados teniendo en cuenta la nacionalidad. Como podemos observar en todas ellas prevalece entre 0% y 5%. En España el segundo valor es entre 6% y 10%. La opción de “no disponemos de esos datos” parece prevalecer en Iberoamérica, Portugal y Brasil.

Tabla 22. Artículos descartados/Nacionalidad

Artículos descartados/nacionalidad	Posición index					Total
	No disponemos de estos datos	Entre 0% y 5%	Entre 6% y 10%	Entre 11% y 15%	Superior a 15%	
Española	6	76	9	1	2	17
Iberoamericana	4	37	3	4	0	140
Portuguesa	2	14	0	0	0	13
Brasileña	5	13	1	0	0	5
Total	17	140	13	5	2	2

A continuación, en la figura 5 reflejamos estos datos a través de un diagrama de barras.

Figura 5. Artículos descartados/nacionalidad

4.3.2. En caso de emplear programas de detección de plagio ¿cuándo se aplican?

Podríamos decir que el proceso de detección se desarrolla, principalmente en dos momentos (tabla 23): el primero se desarrolla antes de la remisión a revisores/as o pares ciegos. En este caso, el momento en el que se aplican los programas de detección de plagio difiere de unas revistas a otras; la mayoría de las revistas encuestadas suelen hacerlo al recibir el envío y previamente al cribado de los/las editores/as (38,9%), o bien cuando se cumple esta premisa y además el artículo cumple con unos criterios mínimos fijados por las revistas como número de palabras, formato de envío,... (15,9%). Otras revistas optan por realizarlo después del primer cribado del editor o editora (8,3%) y, sobre todo, antes de enviarlo a revisores/as (15,95). Estas opciones cubren el 79.0% de las revistas. Una de las ventajas de este proceso es que los/las editores/as se aseguran de que los artículos que se van a enviar a revisión ya han sido cribados, pero como desventaja, el número de artículos a los que realizar el análisis antiplagio es grande. En un segundo momento, otras revistas optan por realizar esta revisión sobre la versión final, antes de su publicación para revisarlo. No cabe duda que esto reduce el número de artículos sobre los que hacer un análisis antiplagio, pero por el contrario, podemos estar realizando un análisis del artículo desde diferentes actores que, en caso de ser rechazado por plagio, ha resultado inútil.

Tabla 23. Momento de aplicación de programas antiplagio

Momento de aplicación	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Inmediatamente al recibir el envío y previamente al primer cribado de los/as editores/as	61	38,9	38,9
Al recibir el envío, en caso de que cumpla con unos criterios mínimos (número de palabras y formato del envío)	25	15,9	54,8
Después del primer cribado del editor/a	13	8,3	63,1
Después del primer cribado del editor/a y antes de enviarlo a revisores/as	25	15,9	79,0
Sobre la versión final, antes de su aprobación para ser publicado	11	7,0	86,0
Otras posibilidades	22	14,0	
Total	157	100	
Perdidos sistema	25		

Como podemos ver en la tabla 24, son 61 revistas, independientemente de su posición cuartílica, las que optan por realizar el análisis previo a su envío a revisores/as.

Tabla 24. Momento de aplicación de programas antiplagio/posición index

Momento de aplicación	Posición index					Total
	Q1	Q2	Q3	Q4	No indexada	
Inmediatamente al recibir el envío y previamente al primer cribado de los/as editores/as	8	14	16	19	4	61
Al recibir el envío, en caso de que cumpla con unos criterios mínimos (número de palabras y formato del envío)	2	4	8	4	7	25
Después del primer cribado del editor/a	3	3	3	4	0	13
Después del primer cribado del editor/a y antes de enviarlo a revisores/as	4	7	9	4	1	25
Sobre la versión final, antes de su aprobación para ser publicado	1	2	5	2	1	11
Otras posibilidades	5	3	7	5	2	22
Total	23	33	48	38	15	157

Respecto a la nacionalidad y momento de aplicación (tabla 25) existe una política más o menos común en todas las revistas, independientemente de su nacionalidad. La prueba de chi-cuadrado muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas ($p=.234$). En todas ellas, la política más común es realizar el análisis inmediatamente al recibir el envío y previamente al primer cribado de los/as editores/as, cuando cumple con los criterios de la revista y previamente a la remisión a revisore/as. La figura 6 recoge gráficamente estos datos.

Tabla 25. Nacionalidad/momento de aplicación de programas antiplagio

Nacionalidad	Momento de aplicación						Total
	Inmediatamente al recibir el envío y previamente al primer cribado de los/as editores/as (1)	Al recibir el envío, en caso de que cumpla con unos criterios mínimos (número de palabras y formato del envío) (2)	Después del primer cribado del editor/a (3)	Después del primer cribado del editor/a y antes de enviarlo a revisores/as (4)	Sobre la versión final, antes de su aprobación para ser publicado (5)	Otras posibilidades	
Española	36	10	6	15	4	17	88
Iberoamericana	14	10	4	7	2	4	41
Portuguesa	6	1	1	1	1	0	10
Brasileña	5	4	2	2	4	1	18
Total	61	25	13	25	11	22	157

Figura 6. Nacionalidad/momento de aplicación de programas antiplagio

- (1) Inmediatamente al recibir el envío y previamente al primer cribado de los/as editores/as (1) Al recibir el envío, en caso de que cumpla con unos criterios mínimos (número de palabras y formato del envío) (2) Después del primer cribado del editor/a (3) Después del primer cribado de Editor/a y antes de enviarlo a revisores/as (4) Sobre la versión final, antes de su aprobación para ser publicado (5) Otras posibilidades (6)

Para estas respuestas, se ofreció a las revistas la posibilidad de que presentaran otras opciones. Las respuestas las ofrecemos a continuación por nacionalidades. Muchas de ellas, podrían incorporarse en las categorías anteriores, pero se opta por exponerlas tal como han sido presentadas por los/las responsables de las revistas. En España se obtubieron 29 comentarios, en Iberoamérica 4 y 2 en Portugal/Brasil.

España

Al pasar un primer filtro (ID7).

Siempre, al recibir el envío. Si se detecta plagio se rechaza inmediatamente y no se inicia el proceso de evaluación (ID8).

Siempre (ID10).

Quizás un 5 o un 7%, diría que no mucho más (ID13).

Se aplican al pasar un primer cribado de los editores (ID16).

En la primera fase, al pasar el primer cribado por parte de los editores (adecuación a las normas de publicación, interés o pertinencia de la temática, etc.) (ID33).

Artículos seleccionados para potencial publicación (ID35).

Siempre, todos los manuscritos pasan el cribado del comité ético que revisa posibles casos de plagio (ID37).

Solo en los casos en los que, tras una búsqueda de los términos de búsqueda, título, algunos fragmentos del resumen en español e inglés, etc., resulta sospechoso (ID39).

Ante casos sospechosos (ID40).

Revisores (ID48).

En casos sospechosos (ID49).

Solo ante casos sospechosos (ID50).

Al pasar la revisión por el Consejo de Redacción (ID55).

Cada vez son más escasos. No hemos tenido más de 2 casos de media en los últimos tres años (ID56).

2-5, descartados totalmente. Y uno 15 son revisados para que incluyan citas no recogidas (ID59).

Primer cribado del editor (ID62).

Casos sospechosos (ID64).

Al enviar a los revisores, automáticamente se envía también para Similarity Check (ID67).

El programa se pasa de manera estándar a todos los textos que han pasado un primer predictamen por parte de la coordinación editorial. Si pasa el filtro, se envía a dictaminación y en esta parte del proceso en algunas ocasiones, las menos, las y los pares evaluadores han detectado párrafos o material ya publicado por las y los mismos autores o que ha sido plagiado (ID73).

Los artículos son sometidos a un análisis antiplagio tras ser aceptados por el Consejo Editorial para su evaluación y antes de ser asignados los evaluadores externos (ID74).

Los artículos pasan diferentes filtros, consejo editorial, evaluadores externos... En ocasiones se hace en un primer momento y en otras al recibir los informes correspondientes (ID81).

En el caso de que lo consideren necesario los expertos evaluadores, pues ellos son los mejores detectores de un posible plagio (ID83).

Sobre todo, ante casos "sospechosos" (ID86).

Casos sospechosos (ID88).

Durante todas las fases del flujo de edición (ID89).

En la evaluación y con casos "sospechosos" (ID92).

Ante casos sospechosos (ID93).

Siempre e inmediatamente al recibir el envío y antes de enviar a los editores para el primer cribado (ID97).

Iberoamérica

En caso de que un revisor lo solicite (ID5).

Solo se aplica si tenemos dudas, en cualquier momento del proceso (ID33).

Si algún revisor lo sugiere (ID43).

Después de un primer concepto aprobatorio (ID49).

Portugal/ Brasil

A detecção é realizada pelos pareceristas (ID29).

Fazemos duas triagens: a primeira ao receber o artigo e a segunda, quando o artigo é aceito para publicação, após o envio da versão final.is do envio (ID36).

4.3.3. ¿Quién se encarga de realizar los análisis de similitud/coincidencias?

El proceso de realización del análisis de coincidencias o de plagio suele recaer en una única persona o cargo responsable de la revista que depende de la estructura orgánica de cada una de las revistas y de las funciones atribuidas a cada una de ellas (tabla 26). En un 71,3% de las revistas recae sobre los/las directores/as (11,4%), codirectores/as (5,4%), editores/as y editores/as asociados/as (34,1%) o secretaría de edición o gestión (20,4%). En otras revistas estas funciones las asumen varias de estas figuras a la vez: como por ejemplo la dirección y secretaría de gestión (1,8%); secretaría, editores/as y codirectores/as a la vez (3,0%) o editor/a y editores/as o editores/as de sección (4,25%). Queremos resaltar que un 5,4% lo realizan los propios revisores/as, o éstos/as con la secretaría de gestión (1,2%).

Tabla 26. Encargado de hacer el análisis de similitud

Cargos de revistas encargadas	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Director/a	19	11,4	11,4
Codirectores/as	9	5,4	16,8
Editor/a (se incluyen Editores/as asociados/as)	57	34,1	50,9
Secretaría de Edición/Gestión	34	20,4	71,3
Revisores/as	9	5,4	76,6
Director/a y Secretaría de Edición/Gestión	3	1,8	78,4
Secretaría de Edición/Gestión, Editor/a (se incluyen Editores/as Asociados/as), Codirectores/as y Director/a	5	3,0	81,4
Director/a y Editor/a (se incluyen Editores/as asociados/as)	7	4,2	85,6
Secretaría de Edición/Gestión y Revisores/as	2	1,2	86,8
Otras posibilidades	22	13,2	100,0
Total	167	100,0	
Perdidos Sistema	15		
Total	182		

Si tenemos en cuenta la posición de la revista (tabla 27) observamos que son los/las editores/as o editores/as asociados/as quienes suelen asumir este rol, junto con la secretaria de edición/gestión, independientemente del cuartil en el que esté posicionada la revista (57 revistas). La secretaria de edición/gestión suele asumir estas funciones en revistas situadas en Q3 y Q4. La dirección o codirección en las revistas Q1 y Q2 solo asumen el análisis de similitud en 7 revistas de las 56 entrevistadas y posicionadas en estos cuartiles.

Tabla 27. Responsable de hacer el análisis de similitud/posición index

Responsable	Posición index					Total
	Q1	Q2	Q3	Q4	No indexada	
Director/a	1	6	7	5	0	19
Codirectores/as	2	4	3	0	0	9
Editor/a (se incluyen Editores/as asociados/as)	10	7	17	17	6	57
Secretaría de Edición/Gestión	2	7	10	11	4	34
Revisores/as	0	1	2	5	1	9
Director/a y Secretaría de Edición/Gestión	0	1	2	0	0	3
Secretaría de Edición/Gestión, Editor/a (se incluyen Editores/as Asociados/as), Codirectores/as y Director/a	0	1	2	1	1	5
Director/a y Editor/a (se incluyen Editores/as asociados/as)	3	2	0	2	0	7
Secretaría de Edición/Gestión y Revisores/as	0	0	1	1	0	2
Otras posibilidades	6	3	7	3	3	22
Total	24	32	51	45	15	167

La tabla 28 recoge los datos teniendo en cuenta la nacionalidad y esta variable; como se puede observar, la revisión en todos los países recae principalmente en editores/as y secretarías de edición y/o gestión.

Tabla 28. Nacionalidad/responsable de realizar el análisis de similitud

Encargados	Nacionalidad				Total
	Española	Ibero- americana	Portuguesa	Brasileña	
Director/a	10	5	1	3	19
Codirectores/as	2	5	2	0	9
Editor/a (se incluyen Editores/as asociados/as)	33	11	4	9	57
Secretaría de Edición/Gestión	14	11	4	5	34
Revisores/as	3	3	1	2	9
Director/a y Secretaría de Edición/Gestión	2	1	0	0	3
Secretaría de Edición/Gestión, Editor/a (se incluyen Editores/as Asociados/as), Codirectores/as y Director/a	1	4	0	0	5
Director/a y Editor/a (se incluyen Editores/as asociados/as)	5	2	0	0	7
Secretaría de Edición/Gestión y Revisores/as	1	1	0	0	2
Otras posibilidades	17	2	3	0	22
Total	88	45	15	19	167

Entre las opciones señaladas, no contempladas en la tabla anterior, como podemos observar de las respuestas, en términos generales, cambia el nombre de quién lo realiza pero, realmente, es el equipo de edición o algún miembro de éste. Algunas respuestas las podemos ver a continuación.

España

La secretaria académica (ID7).

El comité técnico y editorial (ID8).

El equipo editorial (ID10).

El informe de análisis lo hace Springer Nature (ID13).

Equipo editor (ID14).

La coordinadora editorial (que supervisa todo el proceso editorial) (ID15).

Miembros del comité de redacción de la revista (ID19).

Ommiascience (ID20).

Un equipo del equipo editorial que asume la primera fase de revisión de los originales recibidos (ID33).

Un Comité ético formado por tres personas (ID37).

El editor solicita el análisis y la oficina técnica (la editorial) se encarga de realizarlo (ID38).

Comité editorial (ID40).

Servicios de Ediciones ... (ID45).

Como no tenemos un sistema estructurado (p.ej., procedimientos), el control lo realiza el editor (ID50).

Lo aplica automáticamente la plataforma y da el porcentaje de similitud 0. La plataforma de la revista (ID53).

Los miembros del Consejo de Redacción (ID55).

Los editores de sección, o la directora antes de enviarlo a revisión por el/la editor/a (ID59).

La Redacción de la revista (ID60).

La editorial (ID67).

La coordinadora y asistente editorial al hacer un primer predictamen de los textos para evaluar si tienen la estructura, contenido y requisitos que la revista pide. Una vez que pasa este filtro, se le pasa el programa para ver si es un texto original (ID73).

Comité Técnico (ID75).

Uno de los asistentes del editor jefe (ID77).

Coordinador (ID78).

El equipo de redacción de la revista (ID81).

Iberoamérica

Dirección de bibliotecas de la universidad (ID15).

Colaborador (ID27).

Portugal/Brasil

Diretor, revisores e editor (ID1).

Os 4 primeiros enunciados (ID7).

Editor e revisores - na pergunta acima não dá para escolher duas opções (ID9).

Como se puede apreciar en la figura 7, las revistas ofrecen respuestas diferenciadas en cuanto al momento de aplicación de los sistemas de detección de plagio. Como se comentaba anteriormente, algunas optan por hacerlo al inicio del proceso recayendo esta labor en el consejo editorial; otras en el momento en el que los artículos se envían a los/las revisores/as y otras al final, antes de la edición del número de la revista. Destacan también aquellas revistas que manifiestan emplearlos sólo en el momento en el que se encuentran casos sospechosos e incluso las que han creado un Comité Ético al efecto.

Figura 7. Momento de aplicación de programas antiplagio

4.3.4. ¿Qué umbrales de similitud se tienen establecidos a la hora de determinar si se trata de un artículo que presenta sospechas fundadas de plagio (en caso de tenerlos)?

Como se aprecia en la tabla 29, un 55,8% de las revistas no tiene fijado un umbral que señale sospechas de que se trata de un artículo plagiado. En un porcentaje alto (25,2%) las revistas suelen valorar cada caso. Un 18,4% realiza un análisis cualitativo de los artículos para comprobar a qué se refieren las similitudes, independientemente del porcentaje que presenten (18,4%). Un 12,3% manifiesta que no se tiene fijado un nivel de similitud. En aquellas revistas que fijan este nivel, lo establecen en valores que oscilan entre el 15% y el 30%, siendo estos los umbrales. El valor menos admitido es el que no supere al 15% (11.0%); del 16% al 25% un 18,4% de las revistas. Un 6,7% de las revistas permite un umbral de similitud entre el 26% y 30% y un 8% superior al 30%.

Tabla 29. Umbrales de plagio

Umbrales establecidos	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Se valora en cada caso	41	25,2	25,2
Con cualquier porcentaje se examina cualitativamente para comprobar a qué corresponden las similitudes	30	18,4	43,6
No se tiene especificado un umbral de similitud	20	12,3	55,8
Hasta un máximo del 15%	18	11	66,9
Entre el 16% y el 25%	30	18,4	85,3
Entre el 26% y el 30%	11	6,7	92,0
Superior al 30%	13	8,0	100,0
Total	163	100,0	
Perdidos Sistema	19		
Total	182		

Si tenemos en cuenta el número de artículos al año que gestiona cada revista, podemos observar que 91 de las revistas analizadas, independientemente del número de artículos recibidos, valoran en cada caso recibido el grado de similitud o realizan el análisis cualitativo de cada artículo, no especificando umbrales de similitud. Por otro lado, 73 de estas revistas sí lo hacen (tabla 30).

Se ha realizado un análisis de Chi Cuadrado de Pearson para analizar si estas diferencias son significativas, encontrando un valor de $p=.590$; por lo que no existen diferencias entre el número de revistas que se gestionan y la opción tomada respecto al control de la similitud.

Tabla 30. Umbrales establecidos/ n.º de artículos recibidos en una revista

Umbrales establecidos	N.º de artículos recibidos en una revista								Total
	Entre 0 y 50	Entre 51 y 100	Entre 101 y 200	Entre 201 y 300	Entre 301 y 500	Entre 501 y 1000	Más de 1000	Lo desconozco	
Se valora en cada caso	17	8	8	6	0	1	1	0	41
Con cualquier porcentaje se examina cualitativamente para comprobar a qué corresponden las similitudes	6	12	7	1	1	2	0	1	30
No se tiene especificado un umbral de similitud	9	3	2	1	2	2	1	0	20
Hasta un máximo del 15%	7	4	3	3	1	0	0	0	18
Entre el 16% y el 25%	8	6	7	5	3	1	0	0	30
Entre el 26% y el 30%	2	4	3	2	0	0	0	0	11
Superior al 30%	2	4	4	2	0	1	0	0	13
total	51	41	34	20	7	7	2	1	163

Si analizamos estos datos teniendo en cuenta la nacionalidad (tabla 31), en España, existe una tendencia a valorar cada caso y tener un umbral entre 16% y 25%, si bien un amplio número de revistas no tienen especificado un umbral de similitud. Estos datos contrastan con los aportados por revistas iberoamericanas donde cobra más presencia la valoración de cada caso y el análisis cualitativo frente a las otras opciones, si bien consideran que el umbral de rechazo estaría igual que el de las revistas españolas. En las revistas portuguesas y brasileñas cobra más importancia el análisis cualitativo frente a otras opciones.

Tabla 31. Nacionalidad/umbrales establecidos

Nacionalidad	Umbrales establecidos							Total
	Se valora en cada caso	Con cualquier porcentaje se examina cualitativamente para comprobar a qué corresponde en las similitudes	No se tiene especificado un umbral de similitud	Hasta un máximo del 15%	Entre el 16% y el 25%	Entre el 26% y el 30%	Superior al 30%	
Española	19	6	15	9	19	6	9	83
Iberoamericana	19	9	1	5	7	3	2	46
Portuguesa	2	5	4	3	1	0	0	15
Brasileña	1	10	0	1	3	2	2	19

La figura 8 recoge la distribución de estos datos a través de un histograma de frecuencias. Podemos observar de manera gráfica como en España e Iberoamérica la primera de las opciones relativa a “se valorará en cada caso” es la más predominante.

Figura 8. Nacionalidad/umbrales establecidos

4.3.5. Ante un grado de similitud alto ¿cómo se actúa?

Las principales acciones que se llevan a cabo en las revistas ante la detección de un artículo con un alto grado de similitud (tabla 32) radican principalmente en hacer un análisis de las fuentes originales por parte de la revista (17,7%), hacer una comprobación manual (17,1%) y notificarlo a los/las autores/as y rechazarlo (20,1%). Solamente un 4,3% de las revistas optan por notificar a los/las autores/as que reduzcan este porcentaje como única opción o por notificarlo y rechazar directamente el artículo (2,4%).

Muchas de las revistas realizan una labor pedagógica con los/las autores/as con el fin de que mejore su artículo, bien realizando primeramente un análisis de las fuentes originales por parte de la revista y notificándoselo a los/as autores/as con el rechazo del artículo (10,4%); o bien, haciendo una comprobación manual, indicando a los/las autores/as que reduzcan ese porcentaje y en último término rechazarlo (12,2%).

Tabla 32. Actuaciones frente a alto grado de similitud

¿Cómo se actúa?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Se realiza un análisis específico de fuentes originales por parte de la revista	29	17,7	17,7
Se hace una comprobación manual	28	17,1	34,8
Se indica a los/las autores/as que reduzcan este porcentaje	7	4,3	39
Se notifica a los/las autores/as y se rechaza	33	20,1	59,1
Se rechaza directamente	9	5,5	64,6
Se realiza un análisis específico de fuentes originales por parte de la revista y se hace una comprobación manual	9	5,5	70,1
Se realiza un análisis específico de fuentes originales por la revista, se notifica a los/las autores/as y se rechaza	17	10,4	80,5
Se hace una comprobación manual, se indica a los/las autores/as que reduzcan el porcentaje, se notifica y se rechaza	20	12,2	92,7
Se notifica a los/las autores/as y se rechaza; se rechaza directamente	4	2,4	95,1
Otras posibilidades	8	4,9	100
Total	164	100	
Perdidos sistema	18		
Total	182		

En la tabla 33 recogemos estas actuaciones por nacionalidad. En España las acciones más utilizadas son las de realizar un análisis específico de fuentes originales por parte de la revista y realizar una comprobación manual seguido de notificar a los/las autores/as y rechazar el artículo. En Iberoamérica esta segunda opción es la más valorada junto con una acción orientada a realizar una comprobación manual e indicar a los/las autores/as que reduzcan ese porcentaje, notificarlo y rechazarlo si es el caso. Tanto en Brasil como en

Portugal la opción más valorada es esta misma pero sin pedir que se reduzca el porcentaje de similitud. Encontramos diferencias estadísticamente significativas en la forma de proceder (chi-cuadrado $p=.000$).

Tabla 33. Nacionalidad/¿cómo se actúa?

¿Cómo se actúa?	Nacionalidad				Total
	Española	Ibero-americana	Portuguesa	Brasileña	
Se realiza un análisis específico de fuentes originales por parte de la revista (1)	21	4	3	1	29
Se hace una comprobación manual	21	5	2	0	28
Se indica a los/las autores/as que reduzcan este porcentaje (2)	4	1	1	1	7
Se notifica a los/las autores/as y se rechaza (3)	16	11	3	3	33
Se rechaza directamente (4)	7	2	0	0	9
Se realiza un análisis específico de fuentes originales por parte de la revista y se hace una comprobación manual (5)	4	4	0	1	9
Se realiza un análisis específico de fuentes originales por la revista, se notifica a los/las autores/as y se rechaza (6)	1	4	4	8	17
Se hace una comprobación manual, se indica a los/las autores/as que reduzcan el porcentaje, se notifica y se rechaza	4	11	1	4	20
Se notifica a los/las autores/as y se rechaza; se rechaza directamente (7)	0	2	1	1	4
Otras posibilidades (8)	8	0	0	0	8
Total	86	44	15	19	164

La figura 9 recoge gráficamente estos resultados.

Figura 9. Nacionalidad/¿cómo se actúa?

Nota. Los valores de 1, 2, 3... son los referidos a la tabla 33.

Las respuestas que recogemos a continuación se refieren a otras posibilidades marcadas por los/las responsables de las revistas. Como podemos observar, muchas de las revistas tienen un procedimiento específico. Gran parte de estas respuestas han sido incluidas en las respuestas referidas, pero en otros casos se han matizado aspectos que es importante reseñar y considerar. En estas respuestas no solamente se señala cómo se actúa sino cómo se notifica a los/las autores/as. Las respuestas obtenidas se refieren a España y Portugal/Brasil dado que no se obtuvieron comentarios en revistas Iberoamericanas.

España

Se realiza un análisis pormenorizado de las fuentes originales para determinar si es autoplagio o plagio a otros autores, si la coincidencia está (ID3).

Todos los artículos que superan el 35% son analizados, a continuación, se revisa si realmente es o no plagio porque a veces puede haber similitudes, pero no plagios (ID6).

Se hace un segundo análisis de las fuentes que coinciden (ID7).

Se observan las similitudes por fuentes (no el total). En caso de que supere el 5% de una fuente, se solicita, que se modifique dicha parte, y solo en caso de que sea en torno a dos o tres fuentes. En caso de que haya aproximadamente más de 4 fuentes plagiadas en torno a dicho porcentaje, se rechaza. Cabe decir, sin embargo, que el análisis no se hace solo cuantitativamente, sino cualitativamente con el fin de localizar la distribución del plagio y cómo afecta al texto en sí (fragmentos aislados o párrafos enteros) (ID8).

Segundo análisis (ID11).

Se comprueba el resultado del análisis (ID12).

Se rechaza el artículo o se avisa a los autores según el caso (ID13).

Normalmente a partir del 30% se analizan con detalle las similitudes: si se trata de fragmentos citados correctamente o no, si son a publicaciones previas de los autores (autoplagio...) (ID15).

No hay un umbral prefijado debido a las muchas coincidencias que puede haber en sección referencias. Se procede de modo más cualitativo, manualmente (ID16).

A partir de un 17-18% se revisa el artículo y se ve dónde están las similitudes y se toma una decisión (ID17).

20%, aunque interpretable, ya que gran parte de las coincidencias suelen provenir de las citas. Se hace una comprobación cualitativa manual (ID19).

Se mira qué tipo de plagio o autoplagio es y si es plagio se rechaza el artículo si es superior a un 20%. Si es autoplagio o inferior al 20% se les manda a los autores para que realicen las modificaciones pertinentes y se pasa con el nuevo otra revisión (ID20).

Si el porcentaje elevado se corresponde con un capítulo de tesis doctoral reciente y que está "subida" en repositorio institucional, por ejemplo, Teseo, pero no publicado en revistas o libros, se indica a los autores que lo reduzcan (ID27).

Se contacta con el autor (ID32).

A partir del 50% se revisa cada artículo para verificar el porcentaje real de similitud (ID33).

Segundo análisis (ID37).

El editor hace una revisión del artículo y se evalúa según el contenido. Según cómo se cite, el % de similitud y la relevancia del texto en el contexto del artículo, se rechaza el artículo, o se invita a los autores que revisen el texto (ID38).

Se realiza un análisis cualitativo de esta información ya que el programa indica en qué fuentes ha aparecido la coincidencia (ID39).

Se realiza un análisis específico de las fuentes, se notifica al autor/a el rechazo con posibilidad de realizar alegaciones, las alegaciones se estudian y se adopta una decisión final (ID46).

Cuando un revisor detecta plagio, se rechaza el artículo y se envía al autor el informe. No ha habido más que un par de casos aislados, por lo que no hay política al respecto (ID48).

Esta es una de las dudas que tengo. No sé qué criterio debería aplicar. Sí, sin duda alguna. Esto lo he hecho en el caso que salió este año (ID50).

Se verifica las fuentes de similitud. Marca en el texto dónde hay similitud y la fuente dónde encontraron tal similitud. Si la similitud es con material inédito o tesis se acepta (ID53).

Si el sistema arroja una proporción sospechosa se comprueban las fuentes y se decide a la vista de las coincidencias comprobadas (ID54).

No hay umbrales definidos, aunque se trata de valorar en qué medida la similitud de los contenidos es evidente a pesar de que no se detecte una reproducción plenamente literal (ID55).

Se hace un segundo examen, se revisa manualmente y se traslada la consulta a los autores (ID56).

Se comprueba. Suele ser una versión preliminar depositada en un repositorio. Se pide a los autores que la retiren del mismo para seguir con el proceso de evaluación (es política interna de Editorial CSIC) (ID58).

Se comprueba la veracidad de la información obtenida (ID60).

A partir de 30% se revisa y, si procede, se consulta o se rechaza (ID61).

Nunca nos ha pasado llegar a tener sospechas (ID62).

No tenemos umbrales. Muchos artículos tienen abundantes citas, así que analizamos las coincidencias (ID69).

No hay umbrales predeterminados. Se estudia caso por caso. En la mayoría de los casos se devuelve el artículo. En alguna ocasión, el plagio es mínimo y fruto más bien de un descuido y se le pide al autor que lo corrija (ID70).

Por email (ID72).

Que tenga 10% de similitud con otros textos. En caso de que así sea, es rechazado (ID73).

No se establecen umbrales de similitud, puesto que se analizan con detalle los resultados para evitar posibles errores en los porcentajes de plagio mostrados por la aplicación (ID74).

Se realiza un segundo análisis. Se le comunica al autor (ID75).

Los artículos son sometidos constantemente a control en las periódicas reuniones (presenciales u on line) del equipo de redacción (ID81).

Segundo análisis (ID82).

Generalmente se verifica directamente sobre el informe digital generado desde URKUND y si son casos de citas textuales, debidamente indicadas, se eliminan. Al hacerlo, el sistema modifica automáticamente el porcentaje de similitud (ID87).

No seguimos ningún umbral en términos de porcentaje de similitud. Para cada manuscrito, analizamos instancia por instancia (marcada como plagio por TURNITIN) y decidimos en función de la relevancia y gravedad de todas o de algunas de las incidencias identificadas (ID94).

No hay un porcentaje delimitado, depende la correcta citación y de similitudes con las mismas fuentes (requiere revisión humana). Si el porcentaje de plagio es muy elevado o no está justificado (revisión humana), se rechaza el artículo para su publicación (ID96).

Todos los envíos con una coincidencia superior al 20 por ciento de coincidencia son revisados varias veces (una revisión manual y una revisión más exhaustiva a través del programa antiplagio) (ID97).

Portugal/ Brasil

O autor é convidado a justificar a similaridade (ID1).

Depende do caso. Por exemplo quando se trata de um texto do próprio autor/a, como no caso de teses ou textos em anais, há maior possibilidade de aceitação. Quando se trata de plágio mesmo, de outro autor, o artigo é rejeitado (ID21).

Nos casos de autoplágio, os autores são contactados para que introduzam na bibliografia as obras que citam (mas que estão em falta como referências) (ID33).

Atendiendo a las anteriores respuestas de carácter cualitativo, en la figura 10 puede observarse que la mayoría de las revistas optan por establecer un proceso de comunicación a los/las autores/as (el ancho de la línea refleja un mayor número de respuestas). En función del caso optan por aceptar (permitir cambios) o rechazar el artículo analizado e incluso se establecen varios modelos de penalización (embargos, no permitir publicar, redacción de informes al efecto,...). También se aprecia que poco a poco van optando por registrar dichos casos de plagio.

Figura 10. Actuaciones ante la detección de plagio

4.3.6. ¿Se comunica a los/las autores/as el incidente? ¿De qué manera?

Las revistas tienen establecidos canales de comunicación ante los casos de similitud de coincidencias alto (tabla 34). En este caso casi todas ellas optan por comunicar el grado de similitud encontrado. Lo que varía es la forma de comunicarlo. En este sentido, unas optan por trasladar el informe de coincidencias obtenido (22,5%); se solicita justificación en un 14,8% y en un 20,3% se permiten realizar modificaciones previa justificación. Una combinación de estas acciones agrupa al 10,4% restante de las revistas. También encontramos un 6,6% de las revistas que directamente rechaza los artículos con alto grado de similitud.

Otras revistas optan por una labor más amplia al trasladar además del informe de similitud las fuentes originales, exigiendo una justificación (12,6%), o también al trasladar el informe de coincidencia (4,4%). Solamente un 2,7% permiten modificaciones previa justificación.

Tabla 34. Forma de comunicación de grado de similitud con los autores

¿De qué manera se comunica?	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Valores perdidos	12	6,6	6,6
Sí. Se les traslada el grado de similitud y se les envía el informe de coincidencia	41	22,5	29,1
Sí. Se les traslada el grado de similitud y se requiere justificación	27	14,8	44,0
Sí. Se les traslada el grado de similitud y se les permite hacer modificaciones previa justificación	37	20,3	64,3
No. Se rechaza	12	6,6	70,9
Se les traslada el grado de similitud, se les envía el informe y se les permite hacer modificaciones con justificación	11	6	76,9
Sí. Se les traslada el grado de similitud, las fuentes originales y se requiere justificación	23	12,6	89,6
Sí. Se les traslada el grado de similitud, se requiere justificación y se permiten modificaciones con justificación	5	2,7	92,3
Sí. Se traslada el grado de similitud, las fuentes originales entra en conflicto y el informe de coincidencia	8	4,4	96,7
Sí. Se les traslada el grado de similitud y las fuentes originales con las que el artículo enviado entra en conflicto	2	1,1	97,8
Otras posibilidades	4	2,2	100,0
Total	182	100,0	

Teniendo en cuenta la nacionalidad (tabla 35), la forma de actuar ofrece valores estadísticamente significativos demostrando diferencias en la forma de actuar (chi-cuadrado $p=.034$). La opción más utilizada en España, Portugal y Brasil es trasladar el grado de similitud y las fuentes originales con las que el artículo entra en conflicto, seguida de la opción orientada a enviar junto con este, el informe de coincidencias. En Iberoamérica esta segunda opción es la que cobra más fuerza, si bien la opción de rechazar el artículo es también fuerte en España, Iberoamérica y Portugal, acción que no se contempla en las revistas brasileñas.

Tabla 35. Nacionalidad/¿cómo se comunica a los autores el incidente?

¿De qué manera se comunica?	Nacionalidad				Total
	Española	Ibero-americana	Portuguesa	Brasileña	
Sí. Se les traslada el grado de similitud y las fuentes originales con las que el artículo enviado entra en conflicto (1)	23	8	5	5	41
Sí. Se les traslada el grado de similitud y se les envía el informe de coincidencia (2)	16	15	1	5	37
Sí. Se les traslada el grado de similitud y se requiere justificación (3)	5	2	3	2	12
Sí. Se les traslada el grado de similitud y se les permite hacer modificaciones previa justificación (4)	7	0	2	2	11
No. Se rechaza (5)	11	10	2	0	23
Se les traslada el grado de similitud, se les envía el informe y se les permite hacer modificaciones con justificación (6)	3	1	1	0	5
Sí. Se les traslada el grado de similitud, las fuentes originales y se requiere justificación (7)	3	2	0	3	8
Sí. Se les traslada el grado de similitud, se requiere justificación y se permiten modificaciones con justificación (8)	2	0	0	0	2
Sí. Se traslada el grado de similitud, las fuentes originales entra en conflicto y el informe de coincidencia (9)	0	3	0	1	4
Otras posibilidades (10)	20	5	1	1	27
Perdidos	9	2	1	0	12
Total	99	48	126	19	182

La figura 11 refleja en un histograma los resultados expuestos en la tabla anterior.

Figura 11. Nacionalidad/¿cómo se comunica a los autores el incidente?

Recogemos a continuación las respuestas otorgadas a la opción referida a responder “otras posibilidades”. En España se han obtenido 60 respuestas, 5 respuestas de Iberoamerica y 2 Portugal/ Brasil.

España

Según sea el caso, se hace alguna de las cuestiones de la 2 a la 5 (esto es, alguna de las listadas menos "Sí. Se les traslada el grado de similitud y las fuentes originales con las que el artículo enviado entra en conflicto") (ID2).

Vía correo electrónico a través de la plataforma OJS (ID4).

Sí, por email (ID5).

Se escribe a los autores exponiendo la situación por si quieren alegar algo a su favor. Y se rechaza el artículo (ID7).

Se comunica. Se indica la similitud para que se solvente. Se pasa el informe para que comprueben dónde está el plagio (ID8).

Sí, a través del correo electrónico (ID9).

Sí. Con firmeza y educación (ID10).

A través de la plataforma, se pone en conocimiento del autor. Se diferencia entre el plagio y el autoplagio. En el primer caso, se rechaza el artículo. En el segundo caso, si el trabajo está en la línea editorial y cumple estándares de calidad, se le pide al autor que reelabore el trabajo (ID11).

Se piden explicaciones o, si es un plagio claro, se rechaza (ID12).

Una vez realizada la comprobación manual, si se determina que el artículo no se puede publicar por razón de plagio, se comunica al autor de correspondencia con un correo electrónico del editor de la revista, informando que su artículo no sigue las recomendaciones éticas para ser revisado debido a que incurre en plagio (ID15).

Dado que se hace un análisis más cualitativo, manualmente, los trabajos que no pasan esta fase se devuelven con una carta de advertencia y un embargo (ID16).

Sí, se envía un email a los autores con el informe de plagio y en la mayoría de los casos se rechaza. Si puede arreglarse se piden modificaciones (ID17).

Se comunica rechazo / posibilidad de modificación (ID18).

Se comunica cuando la situación es problemática. Se obliga a hacer cambios, aunque si se detecta coincidencias abusivas injustificadas se rechaza directamente el trabajo (ID19).

Se comunica cuando la situación es problemática. Se obliga a hacer cambios, aunque si se detecta coincidencias abusivas injustificadas se rechaza directamente el trabajo (ID20).

Por mail (ID21).

Sí. Por correo electrónico (ID32).

Tras la verificación del original detectado con similitudes, se revisa el informe que extrae Turnitin. En el caso de que se confirme esta similitud, se rechaza el original. Se comunica a los autores esta situación. Se incluye el porcentaje de similitud para motivar el rechazo. De acuerdo con la situación se añade las fuentes origen de la similitud o no. P.e., si ya ha sido publicado por el mismo autor parcial o totalmente (ID33).

Mail de resolución de plagio (ID35).

Por escrito (ID37).

Sí, por email de parte del editor (ID38).

Si es un plagio confirmado se notifica a los autores, mediante correo electrónico. Aunque solo nos ha pasado una vez en 13 años en los que estoy vinculado a la revista (ID39).

Sí, mediante correo (ID40).

Se indica a los autores que deben reducir el porcentaje de plagio si el plagio detectado oscila entre el 25 y 45%, citando correctamente o incorporando citas a los textos plagiados. Se les envía el informe obtenido (ID41).

No ha habido más que un par de caso aislados, por lo que no hay política al respecto (ID48).

Se les notifica a través de la plataforma (ID49).

Sí, se les comunica en el correo de rechazo (ID50).

Cuando se ha detectado un potencial plagio se ha pedido a los autores que realicen un informe relativa a la situación (ID51).

Sí, mediante correo electrónico (ID52).

Se rechaza informado que hay similitud, bien por autoplagio o plagio a terceros (ID53).

En aquellos contados casos en que se comprobaron coincidencias inadmisibles se rechazó el trabajo explicando la razón a los autores en la carta de rechazo (ID54).

Sí, se les informa de que se ha detectado el plagio, autoplagio, etc., que han incumplido con el acuerdo de buenas prácticas cuyo cumplimiento han asumido mediante la firma del correspondiente documento y se les pide que hasta que no acepten una praxis adecuada que se abstengan de enviar nuevos trabajos (ID55).

Sí, se les informa y se les envía el informe de antiplagio (ID56).

Sí, por email (ID58).

Cuando ha sucedido la directora se ha puesto en contacto con el/los/as autores/as y le ha informado sobre el motivo de retirada del manuscrito del proceso de evaluación (ID59).

Se comunica formalmente al autor/es (ID60).

Por email (ID61).

Nunca nos ha pasado llegar a tener sospechas (ID62).

Sí, se indica que tiene un índice superior al permitido (ID66).

Sí, mediante un mensaje por correo electrónico (ID67).

En la mayoría de los casos se devuelve el artículo. En alguna ocasión, el plagio es mínimo y fruto más bien de un descuido y se le pide al autor que lo corrija. Sí en la mayoría de los casos. En alguna ocasión se devuelve el artículo sin más atendiendo a otro tipo de consideraciones (ID70).

Sí, exponiendo la situación y solicitando aclaración por su parte (ID71).

Sí, mediante un correo electrónico con el informe (ID72).

Se rechaza el texto por completo y se dice la razón por la que no es aceptado por email (ID73).

Se rechaza el artículo y se informa al autor del resultado del informe y del motivo del rechazo (ID74).

Sí, mediante un correo de rechazo del manuscrito (ID76).

Se les informa del grado de solicitud y de la decisión de los editores de la revista (ID77).

Se revisa manualmente el documento y se comprueba a qué se debe la alta coincidencia (ID78).

Si hubiera casos indudables de plagio, se comunicaría a los/as autores/es a través del correo electrónico (ID79).

Se elabora un informe escrito con todos los datos y valoraciones (ID81).

Sí, a través de la plataforma OJS (ID82).

Se envía un correo electrónico a los autores. Si el plagio excede al 10%, el texto no se publica (ID83).

Correo (ID84).

Se exige del autor una nueva redacción de su trabajo (casos de "autoplagio"). A través de los medios habituales de comunicación entre la revista y los autores (plataforma, correo electrónico; en su caso, intervención de coordinadores de secciones temáticas) (ID86).

Se informa, siempre, mediante comunicación desde la plataforma OJS de la revista. Tanto si se requieren modificaciones, como si se desestima enviar el trabajo a evaluación por pares por un porcentaje de similitud que no es aceptable de cara a la "originalidad" del trabajo (ID87).

Sí, se les envía una comunicación en nombre del Consejo de Redacción de la Revista (ID91).

Sí, al enviar la decisión de la revista (ID92).

Se les envía un mail recriminatorio (ID93).

Se comunica mediante los canales de comunicación directa que ofrece la plataforma OJS (ID96).

Se comunica a los autores 1) si se ha detectado una mala citación de carácter puntual - accidental - para que sea subsanada y 2) si se ve mala fe y un caso de plagio serio (ID97).

Iberoamérica

Se les rechazaría (como dije anteriormente, desde que soy directora hace 13 años nunca hemos detectado plagio), pero se les daría la razón al autor/ores (ID8).

El Coordinador redacta un informe con las frases o párrafos donde se observa plagio o autoplagio y se le envía al autor para que haga sus descargos. Una vez recibidos estos, el director evalúa el informe y los descargos, y decide si se sanciona o no al autor (ID17).

La primera acción es rechazarlo, pero si el artículo es de buena calidad, se le permite revisarlo y reenviarlo dentro de los siguientes 10 a 15 días (ID23).

Se les escribe directamente, además de informar su rechazo (ID25).

Se les comunica, pero el artículo se rechaza de todos modos (ID33).

Portugal/ Brasil

Comunicação personalizada (ID9).

Os autores/as são notificados/as e o artigo é rejeitado, a não ser que seja autoplágio de trabalhos não publicados formalmente e nesse caso podem fazer modificações e justificativa (ID21).

De acuerdo con lo comentado anteriormente, en la figura 12 se recogen aquellos aspectos más señalados por las revistas. Como vemos, no existe un proceso tipo pero sí varias opciones que dependen de solicitar o no alegaciones, del porcentaje de similitud encontrado, de si los documentos se relacionan con tesis doctorales. Algunas, como vemos le dan una mayor importancia al hecho de que se detecten altas coincidencias optando por rechazar directamente el artículo en cuestión y trasladándolo a los/las autores/as “con firmeza y educación”.

Figura 12. Proceso de comunicación

4.3.7. ¿Se establece algún tipo de penalización hacia los/las autores/as de manuscritos plagiados?

Un 50,3% de las revistas manifiestan establecer algún tipo de penalización con los/las autores/as que pasa por el rechazo directo (37,0%), o el embargo en números posteriores (6,9%) o se realiza algún seguimiento de los/las autores/as (6,4%). Por el contrario, un 42,8% manifiestan no establecer otras acciones más allá de rechazar el artículo. Podríamos entender que la categoría 1 (Sí, se rechaza el artículo) y la 4 (No se establecen otras acciones más allá de rechazar el artículo) miden lo mismo, con lo que tendríamos que un 79% de las revistas optan por el rechazo del artículo de manera directa, sin realizar otro tipo de actuaciones (tabla 36).

Tabla 36. Tipo de penalización

Tipo de penalización	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Sí. Se rechaza el artículo	64	37	37
Sí. Se embarga la publicación de otros artículos en números posteriores de la revista	12	6,9	43,9
Sí. Se hace un seguimiento de los/las autores/as en próximos envíos	11	6,4	50,3
No se establecen otras acciones más allá de rechazar el artículo	74	42,8	93,1
Otras posibilidades	12	6,9	100
Total	173	100	
Perdidos Sistema	9		
Total	182		

Si tenemos en cuenta la posición de la revista, no hay diferencias estadísticamente significativas en la forma de proceder (chi-cuadrado de Pearson $p=.163$). Observamos que 138 revistas optan por rechazar el artículo directamente, independientemente de su posición (tabla 37).

Tabla 37. Tipo de penalización/posición index

Tipos de penalización	Posición index					Total
	Q1	Q2	Q3	Q4	No indexada	
Sí. Se rechaza el artículo	7	16	18	18	5	64
Sí. Se embarga la publicación de otros artículos en números posteriores de la revista	1	3	2	3	3	12
Sí. Se hace un seguimiento de los/las autores/as en próximos envíos	1	3	0	5	2	11
No se establecen otras acciones más allá de rechazar el artículo	11	12	30	18	3	74
Otras posibilidades	3	1	2	4	2	12
Total	23	35	52	48	15	173

La tabla 38 refleja estos tipos de penalización por nacionalidades. Como podemos ver, las dos opciones elegidas hacen referencia al mismo concepto tanto *si se rechazan los artículos* y *si no se establecen otras acciones más allá de rechazar el artículo*.

Tabla 38. Nacionalidad/tipos de penalización

Nacionalidad	Tipos de penalización					Total
	Sí. Se rechaza el artículo	Sí. Se embarga la publicación de otros artículos en números posteriores de la revista	Sí. Se hace un seguimiento de los/las autores/as en próximos envíos	No se establecen otras acciones más allá de rechazar el artículo	Otras posibilidades	
Española	24	9	5	47	9	19
Iberoamericana	25	2	3	13	2	9
Portuguesa	10	0	3	1	1	57
Brasileña	5	1	0	13	0	34
Total	64	12	11	74	12	9

Gráficamente estos datos los podemos visualizar a continuación, en la figura 13.

Figura 13. Nacionalidad/tipos de penalización

Igualmente que en preguntas anteriores, se dio opción a que marcaran otras posibilidades de respuesta. Se recogen a continuación las respuestas dadas. España aporta 31 comentarios, 3 Iberoamérica y 1 Portugal/Brasil.

España

- No se publican hasta que no se haya reducido el porcentaje (ID4).*
- El artículo es rechazado. Pero no hay ningún otro tipo de penalización (ID6).*
- Se rechaza el artículo con alto nivel de plagio y no se remite el informe; se indica la fuente de plagio (ID8).*
- No ha sucedido todavía (ID10).*
- Directamente no se aplica penalización, pero sí se deja constancia para futuros artículos (ID15).*
- Un embargo en publicar en la revista que puede ser entre 2 y 4 años (ID16).*
- Se comunica cuando la situación es problemática. Se obliga a hacer cambios, aunque si se detectan coincidencias abusivas injustificadas se rechaza directamente el trabajo (ID19).*
- No se les permite mandar más, pero no sé si hemos tenido algún caso (ID20).*
- No, pero se mira con lupa en caso de que remita un nuevo trabajo (ID35).*
- Si el % de plagio es elevado, se invita a los autores a no enviar más trabajos (ID38).*
- En caso de detectar plagio en los artículos, los mismos serán rechazados automáticamente y se le prohibirá al autor publicar en el número en que está siendo sometido a revisión y al menos en los dos siguientes números de la revista (ID40).*
- No, solamente se tiene en cuenta y se presta más atención si el autor vuelve a enviar un manuscrito para su publicación. Además, se le advierte de la mala práctica que está realizando (ID41).*
- Rechazo del manuscrito y exclusión de publicación de 2 años (ID46).*
- No se les ha enviado la evaluación de los revisores, pero creo que es poco porque nos han hecho perder mucho tiempo y esfuerzo (ID50).*
- No, pero se presta más atención aún si hay más envíos de los autores (ID52).*
- Se considera para futuros trabajos como un negativo (ID53).*
- No aceptar nuevas propuestas de artículos (ID55).*
- Sí, se les informa que no podrán publicar en la revista a futuro al no haber cumplido con los requisitos éticos que suscribe la revista (ID56).*
- Si es plagio de un manuscrito, no se publica (no es evaluado) (ID58).*
- No de forma específica. Pero sí en la práctica. En el primer filtrado al recibir un nuevo manuscrito de este o estos/as autores/as se le aplica inmediatamente el antiplagio y revisa con más cuidado (ID59).*
- Si los encontráramos, los rechazaríamos (ID62).*
- No se ha dado el caso (ID71).*
- Se crea una base de datos interna con los nombres de las y los autores plagiarios y se condiciona su participación para futuros números. Generalmente este tipo de personas no vuelven a enviar material a la revista (ID73).*
- No, pero se mirará con lupa cualquier manuscrito que remitan en el futuro (ID76).*
- Si el equipo editorial considera un plagio de un documento publicado, se rechaza el manuscrito. Si no hay certeza se les solicitan aclaraciones a los autores (ID77).*
- Hasta la fecha no hemos tenido autores a los que se haya rechazado un artículo por este motivo que hayan vuelto a remitir un trabajo a la revista (ID81).*
- Si el plagio excede al 10%, el texto no se publica (ID82, ID83).*
- No se ha dado aún el caso de detección de un plagio en sentido estricto. En caso de darse, el trabajo sería rechazado y no se admitirían posteriores contribuciones del mismo autor (ID86).*
- Se les envía un mail recriminatorio (ID93).*
- Sí, de acuerdo con el Código Ético de la Revista (ID94).*

Iberoamérica

- En caso de ser un porcentaje bajo, pero de secciones no permitidas, se solicita al autor que revise y modifique, solicitando una revisión completa del artículo. No se penaliza, pero sí se tiene cuidado en próximos envíos (ID1).*

Se rechaza el artículo y se establece la prohibición de publicar en la Revista por uno o más años (ID17).

Se rechaza el artículo y se penaliza al autor con una determinada cantidad de años sin poder publicar en Revista. Adicionalmente, si el artículo alcanzó a ser publicado, se retira su publicación, se notifica a su responsable y se le penaliza (ID51).

Portugal/Brasil

O artigo é rejeitado acompanhado de uma justificação. Os autores recebem uma mensagem em que, dependendo da percentagem de plágio (ou mesmo auto-plágio) é mais ou menos severa. Nos casos mais graves é acompanhado por um pedido expresso de não submeter mais nenhum texto à revista (ID4).

De acuerdo con lo comentado anteriormente, en la figura 14 se reflejan las respuestas de carácter cualitativo mayoritarias. Entre ellas se destacan la aplicación de un negativo a próximos envíos de los/las autores/as que han plagiado, la redacción de un informe específico que se envía a dichos autores/as e incluso la creación de una base de datos interna de “autores plagiarios”.

Figura 14. Tipos de penalización

4.3.8. ¿Se guardan registros de los casos?

La tabla 39 ofrece los valores referidos a si las revistas registran los casos de plagio. Normalmente los artículos detectados se guardan en la propia plataforma de la revista (34,6%). En otros casos la forma de guardarlos es manual a través de carpetas personales, documentos Excel, ... (29,7%). En un 8,8% quedan guardados en la plataforma pero no como registros de casos de plagio. Un 17,6% de los casos no son guardados.

Tabla 39. Registro de casos

Registro	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Sí, como registros de casos de plagio en la plataforma, herramientas de gestión, ...	63	34,6	34,6
Sí, pero de manera manual (en una carpeta personal, excel, ...)	54	29,7	64,6
Sí, pero no como registro de casos de plagio, al quedar guardados en la plataforma que gestiona la revista	16	8,8	73,4
No	32	17,6	91,0
Otras posibilidades	7	3,8	94,8
Valores perdidos	10	5,2	100
Total	182	100	

Los datos registrados de casos por nacionalidad los recogemos en la tabla 40 y figura 15. En ellas podemos ver que en España la forma de registrarlos es a través de la plataforma o de las herramientas de gestión de que dispone la revista. La segunda de las opciones, referida a recogerlo de manera manual, es más utilizada en los demás países.

Tabla 40. Nacionalidad/registro de casos

Nacionalidad	Registro de casos					Total
	Sí, como registros de casos de plagio en la plataforma, herramientas de gestión, ...	Sí, pero de manera manual (en una carpeta personal, excel, ...)	Sí, pero no como registro de casos de plagio, al quedar guardados en la plataforma que gestiona la revista	No	Otras posibilidades	
Española	45	16	5	20	7	93
Iberoamericana	9	25	5	6	0	45
Portuguesa	1	8	3	3	0	15
Brasileña	8	5	3	3	0	19
Total	63	54	16	32	7	172

Figura 15. Nacionalidad/registro de casos

Otras posibilidades de respuesta a la pregunta las reproducimos a continuación. Hemos optado por dejar la respuesta “Sí” aunque no diesen explicación de cómo se guardan realmente. Obtuvimos en esta opción 26 respuestas en España y 0 en Iberoamérica y Portugal/Brasil.

España

Sí (ID3).

Se registran como artículos rechazados (ID4).

Sí (ID7).

Se guarda el tráfico de emails; no se hace un registro específico (ID8).

De momento no hay (ID10).

No, pero lo estamos valorando (ID12).

Lo ignoro a nivel editorial. A nivel revista, no (ID13).

Directamente no se aplica penalización, pero sí se deja constancia para futuros artículos. Se guardan los informes de análisis en el propio sistema Urkund (ID15).

No. Se procede a guardar el incidente en un registro de incidentes con el nombre de autores y el de artículos (ID16).

No como registro de los casos de plagio. Se puede consultar en cuanto que la plataforma guarda el historial de cada envío. Pero no como registro de malas prácticas (por denominarlo de alguna forma). Quedan grabados estos casos tanto en el programa antiplagio, como en OJS en el historial de cada original. Pero no se ha organizado ningún registro de plagios (ID33).

En el sistema se guarda el informe generado por el software antiplagio. En caso de ser necesario, se puede revisar el histórico (ID38).

Sí (ID48).

No, porque, como hemos dicho no tenemos un proceso sistemático de detección de plagio (ID50).

No separados del resto por ahora (ID51).

Sí, se guarda un listado de autores que han visto rechazado su artículo por similitud (ID53).

La información o registro se conserva en la propia herramienta de detección (ID54).

Sí, aunque es información de acceso restringido (ID55).

Sí. Hay un registro en la herramienta y en el sistema de la revista que queda informado (ID56).

Su uso es fundamental. No podemos detectar casos de plagio sin estas herramientas en el momento actual, debido a la sobredimensión de lo publicado. La publicación de textos ha tenido y tiene un crecimiento exponencial y los responsables de las revistas no podemos leer todos los textos. Por lo que estas herramientas son de uso prioritario (ID59).

Nunca hemos tenido casos (ID62).

Comporta más trabajo, y los recursos humanos de la revista son escasísimos (ID64).

Creo que es muy necesario, pero todavía no hemos encontrado un sistema que sea eficaz, fácil de usar y económico. El programa que ofrece la FECYT sólo deja meter 1.000 caracteres y esto no es efectivo (ID68).

Queda constancia en nuestros archivos. Los autores quedan registrados en una "lista negra" (ID70).

Se haría, llegado el caso. En cualquier caso, cualquier incidencia se recoge en un estadillo sobre los artículos en la Redacción de la Revista (ID71).

Sí, se lleva una base de datos sobre los plagiarios (ID73).

Por ahora no me he encontrado ningún caso de plagio (ID79).

De acuerdo con lo reflejado en la figura 16, podemos observar que existen revistas que no tienen un sistema de registro/archivo de los casos; como causa indican el mayor volumen de trabajo que esto ocasiona para los pocos recursos humanos con los que cuenta. Otras, aunque no disponen de él lo están valorando y finalmente, entre aquellas revistas que sí disponen de un sistema de registro/archivo se mencionan “listas negras” o “registros de incidentes”.

Figura 16. Sistema de registro/archivo

4.3.9. ¿Cuáles son los principales pros y contras del uso de los programas de detección de plagio para la edición de las revistas académicas?

De las respuestas obtenidas a esta pregunta tenemos 76 en España, 44 en Iberoamérica y 26 en Portugal/Brasil.

España

Ventajas evita el fraude, desventaja no se puede confiar solo en el resultado y puede ir en cinta de los principios de la ciencia abierta (ID1).

Es una herramienta muy valiosa para la gestión de la revista. Requiere un análisis del informe, pero no me parece un defecto. La principal contra que le veo es que no pueda detectar plagio cuando el manuscrito está en un idioma distinto del material original plagiado (ID2).

El principal pro es que nos permite asegurarnos de que los manuscritos realmente se corresponden a trabajo realizado por sus autores y que las ideas o informaciones tomadas de otros académicos están debidamente citadas (ID3).

Aseguras que el trabajo no esté publicado. Por otro lado, suele haber problema con los artículos derivados de tesis (ID4).

El pro fundamental es que detecta las similitudes que es un trabajo que no siempre podemos detectar los editores. El contra fundamental es que estos programas detectan las "similitudes" que no tienen por qué ser igual que "plagio" por lo tanto hay que revisar cada caso revisado que sea detectado (ID6).

Tiene pros y no contras (ID7).

En cuanto a ventajas, tiene un gran valor tener una herramienta que, de forma automática, detecte plagio. En cuanto a desventajas, estas herramientas no diferencian plagio de texto a plagio de partes como las referencias bibliográficas. Por ello, los datos cuantitativos no deben ser la única referencia, y menos el dato global cuantitativo (ID8).

Si se utiliza adecuadamente no le veo contras el uso de programas de detección de plagio. La principal ventaja es que usados correctamente ayudan a detectar, no sólo prácticas catalogables estrictamente como plagio, sino también trabajos que no aportan una contribución suficiente como para entrar en el proceso de revisión (ID9).

+ Sirven para hacer una buena selección - llevan tiempo (ID10).

Creo que prevalecen las ventajas de la utilización del antiplagio porque garantiza trabajos de elaboración personal y evita su duplicidad en otras revistas (ID11).

Personalmente, creo que es necesario, pero tenemos que articularlo de modo que sea automático (ID12).

Son fundamentales para una criba inicial, pero hay que analizar con detalle cada caso cuando no es plagio flagrante. Requieren dedicación y tiempo por parte de los equipos editoriales (ID13).

A veces no detectan ciertos plagios no digitalizados (ID14).

Es una herramienta útil para poder garantizar (aunque no sean perfectas) que no se publican artículos que descaradamente incurran el plagio. En contra que se hace necesaria una gestión de documentos (descargar los archivos, subirlos a la plataforma de análisis, revisar los resultados, etc.). También una revisión manual en los casos problemáticos (ID15).

Los pros es que puede detectarse cuando un artículo no es original y sobre todo cuando se utilizan idénticos párrafos entre artículos que hacen que haya varios artículos muy similares, siendo eso contraproducente para la ciencia. El contra es que no es solo un número, hay que mirar el plagio (como interpretar ese porcentaje) y ser capaces de ver si puede solucionarse por una mala citación o es una mala práctica investigadora (ID17).

Pro: publicaciones más originales y éticas en procesos de investigación / Contrás: En muchas ocasiones, el plagio se asocia a metodología, instrumentos, etc., donde es difícil modificar ciertos puntos. En otras ocasiones, el plagio se vincula a documentos previos de los mismos autores que quieren difundir (por ejemplo, generar una publicación de una tesis ya publicada digitalmente en el repositorio de su universidad (ID18).

Pros: facilita la detección de plagio. Contrás: que se use solo mecánicamente y sin estudio cualitativo; no detecta publicaciones en papel (ID19).

Te aseguras de que es algo nuevo y que no te dará problemas con otras revistas. El problema es si han publicado en otro idioma... (ID20).

En ciencias sociales el mayor plagio que detectamos es el autoplagio (habitualmente de la tesis doctoral) y podemos confundir lo que es verdaderamente plagio de otras cosas como utilizar tus propias ideas en un contexto estresante como el actual para publicar sin parar (ID22).

Solo tenemos en contra que requieren dedicación para analizar los resultados cuidadosamente. Es difícil interpretar los resultados (ID23).

Son poco provechosos para disciplinas en las que las citas textuales de fuentes son inherentes a las mismas. Se detectan como plagio fragmentos que no lo son (ID24).

Los amplios márgenes de error que puede y suelen tener (ID25).

Nos fiamos de nuestro propio criterio (ID26).

Los programas presentan aún muchas limitaciones técnicas. A menudo detectan coincidencias con textos que sólo comparten la estructura sintáctica, o bien con textos que forman parte de las referencias del artículo (ID28).

Pros: favorece la detección de autoplagio, que es la principal fuente de plagio. Contras: tarea engorrosa y que conlleva una gestión que no puede permitirse (ID29).

A favor: facilita el cribaje y la detección. En contra: no hay manera de detectar plagio más allá de las fuentes disponibles online y en abierto, quedan descartadas fuentes como libros, artículos embargados (ID30).

No son perfectos. Hay mucha casuística (ID31).

Los beneficios estriban en la potenciación de una producción científica más original. Los inconvenientes radican en el rechazo de un trabajo que tiene también aportaciones valiosas (ID32).

Pros, favorecer la publicación de artículos de calidad científica; detectar mala praxis; concienciar que esta práctica es una mala praxis. Contras: no siempre se detecta esta mala praxis, ya que se sabe cómo proceder para que no sea detectado; no es fiable 100%; conlleva tiempo la utilización correcta de esta herramienta; el coste de este servicio, aunque esta revista no lo pague directamente. La utilización de este tipo de herramientas no es la solución a las malas prácticas en investigación (ID33).

Son solo fiables en los extremos (ID34).

Pros: garantizan la originalidad literal; Contra: no tienen, son un complemento perfecto, en nuestro caso desde 2007 año que entramos en JCR (ID35).

Coste en dinero y tiempo (ID36).

Pros: un recurso imprescindible para poder detectar este tipo de casos. Contras: en ocasiones no son muy fiables y es necesario una revisión más pormenorizada, localizando el documento plagiado (ID37).

Es necesaria una supervisión manual para discriminar el motivo de la similitud de los textos (ID38).

En contra está el tiempo invertido en todo el proceso, además con el cuidado que debe tenerse al subir el manuscrito al programa de detección para que no sea almacenado en su base de datos y que posteriormente el porcentaje de coincidencia sea del 100%. Varios editores de revistas de la Universidad... consultamos con el servicio de informática para ver si existía la posibilidad de que OJS 3 cargase directamente los originales al Turnitin. Como ventaja indicaría que se evita el duplicar una publicación en varias revistas, cosa que se ha incrementado en los últimos años en los que la promoción a plazas de estabilidad en la Universidad estaban asociadas a una producción científica "masiva" (ID39).

Contras: el coste de algunos o en caso de ser gratuitos que no haya un estándar homogéneo ni entre programas ni al interno de cada programa, quedando a disposición de la revista.

Pros: desalentar prácticas fraudulentas en autores (ID40).

Muchas veces no detectan las citas, por lo que debe siempre revisarse manualmente. Creo que son todo fortalezas, salvo esta debilidad (ID41).

Son positivos siempre que se verifique el grado de coincidencias (ID43).

Son muy mecánicos, incapaces de detectar, por ejemplo, cuando uno se cita a sí mismo (no siempre se auto cita uno bien) (ID45).

Pros: genera una mayor calidad de los textos, evita el uso ilegítimo de datos e información, protege la investigación científica. Contras: es un proceso más dentro de la gestión de las revistas que en muchas ocasiones no cuentan con personal (ID46).

Solo ventajas. Evita la publicación de trabajos ya publicados por el mismo autor en otro lugar o plagiados (ID48).

Un problema es que el programa Turnitin considera como plagio una traducción de un trabajo del autor hecho en español en caso de pasarlo al inglés con algunas modificaciones (ID49).

Ventajas: a) si son automáticos, ayudan a evitar el plagio y b) ayuda a que los autores se autocontrolen. Inconveniente: a) coste, b) son más procesos para implementar y seguir: ¡no damos abasto! (ID50).

Detección rápida de plagio, inconvenientes coste y quizás necesidad de un análisis detallado posterior de los resultados del programa ya que dependiendo de cuales informa de valores muy elevados y son en ocasiones de los propios autores los trabajos que penalizan (ID51).

Son todo pros ya que ayudan a que se detecten los plagios (ID52).

Los programas no pueden abarcar todas las fuentes de plagio (por ejemplo, capítulos de libros), por lo que el criterio y conocimiento de editores y evaluadores es crucial, más importante que la propia herramienta informática (ID54).

Su incorporación ha permitido mejorar el proceso editorial generando mayor seguridad a la capacidad de aplicar adecuadamente las normas éticas suscritas. Permite a los autores conocer también el marco de exigencia en este sentido, y reduce el número de casos que se localizan, así como las retracciones (ID55).

Su incorporación ha permitido mejorar el proceso editorial generando mayor seguridad a la capacidad de aplicar adecuadamente las normas éticas suscritas. Permite a los autores conocer también el marco de exigencia en este sentido, y reduce el número de casos que se localizan, así como las retracciones (ID56).

Garantiza que los autores no se limiten a copiar y enviar a la revista trabajos propios publicados con anterioridad. Es más difícil encontrar casos de autores que plagien a otros autores, aunque se han dado casos (ID60).

La lentitud, ya son muchas las ocupaciones del editor (ID65).

Normalmente no tienen acceso a documentos sin acceso libre y gratuito (ID67).

No tenemos umbrales. Muchos artículos tienen abundantes citas, así que analizamos las coincidencias (ID69).

Lógicamente no detectan el (auto)plagio de publicaciones que no están accesibles en línea o que sí lo están, pero en otra lengua (ID70).

La única pega es que no detectan traducciones (ID71).

Los programas de detección de plagio no son completamente fiables, ya que suelen contabilizar como plagio un porcentaje elevado de citas bien referenciadas; por ello es necesario un posterior análisis del informe. Su utilidad radica en que permiten una primera aproximación de forma ágil y rápida, pero es necesario después un análisis detallado del mismo (ID72).

La principal desventaja que tenemos con este programa es que está pensado para plagio estudiantil y permite revisar partes pequeñas del material que vuelven lento el proceso por lo que hay que invertir una gran cantidad de tiempo en la revisión. No obstante, ha mejorado mucho el programa y ampliado la vinculación de bases de datos con la que se compara la información (ID73).

Algunos autores/editores no saben utilizar el software, y eso conlleva que en muchas ocasiones guarden el manuscrito en el repositorio (ID75).

Los programas actuales distan mucho de ser eficaces: no detectan cambios de idioma. Identifican como plagio una cita literal y las referencias del listado final. Un artículo con muchas referencias podría tener un % de plagio alto (ID76).

Las principales ventajas la objetividad y la velocidad. La desventaja es la ausencia de análisis semántico de los manuscritos (ID77).

Sirve para detectar si ese trabajo ya ha sido publicado en otro sitio. Pero no es infalible y conlleva una tarea más para la gestión de la revista (ID78).

Es demasiado pronto para hacer esa valoración. Por lo que he visto hasta ahora, Turnitin no es una herramienta perfecta. Detecta cualquier coincidencia textual, por mucho filtro que uno le ponga (ID79).

Que inevitablemente todos son limitados en su capacidad de búsqueda de coincidencias y siempre se puede escapar alguno (ID80).

Los programas de detección de plagio no siempre detectan un posible plagio (ID82).

Son parte del proceso de calidad de nuestra revista (ID83).

Útiles, necesitan una revisión detallada de los resultados (ID84).

Los programas no detectan plagios, sino coincidencias textuales, que pueden no deberse a plagio, sino a cita textual o bien al antedicho reaprovechamiento de materiales propios. Únicamente la intervención humana puede discriminar unos y otros casos. Por ello, el muy peligrosa la aplicación general de, por ejemplo, los procedimientos segundo, tercero y cuarto de entre los que se especifican al final de este documento, pues cualquier comunicación o "denuncia" corre el riesgo de basarse en supuestos falsos si no se verifica debidamente la naturaleza de las coincidencias textuales (ID86).

La detección de las similitudes excesivas, sin duda permite disminuir el posible plagio (ID87).

Establecimiento de límites. Exigen análisis detenido (ID88).

Es imprescindible para evitar el fraude académico. No le veo contras (ID91).

Ninguno (ID93).

Pros: ayuda a garantizar un mínimo de integridad académica y de originalidad de los artículos; contribuye a proteger y promover el prestigio de la revista; ayuda a evitar enviar a los revisores manuscritos que no lo merecen; ayuda a atraer las mejores contribuciones. Contras: Ninguna herramienta es infalible (se puede equivocar y llevar a una decisión equivocada); Se puede engañar; No todo el mundo (sobre todo los free-lancers, pequeñas editoriales, etc.) puede permitirse un detector de alta calidad (fiabilidad); Se puede engañar; Puede afectar negativamente el auto-estima o la reputación del autor; Puede desanimar a autores a enviar sus manuscritos a una revista; Conlleva mucho trabajo y por tanto contribuye a la prolongación del tiempo de evaluación (ID94).

Pro: permite acceder fácilmente a la primera comparativa con otros documentos. Contra: no son muy fiables en el plagio invertido, y requiere de una revisión cualitativa (ID95).

Reduce el tiempo en la revisión de manuscritos en busca de prácticas poco éticas como el plagio, no obstante, es preciso realizar una revisión por parte del equipo humano en cada caso, son muchas las ocasiones en las que una aportación teórica prolija implica altos grados de similitud y no hay mala praxis. Los programas de detección de plagio son útiles, pero como ocurre con casi todas las soluciones tecnológicas es necesaria una revisión cualitativa (ID96).

Sólo le veo ventajas, el único inconveniente es que debería existir un programa solvente de carácter gratuito (o quizás uno de pago subvencionado por organismos de educación superior) (ID97).

Son herramientas que permiten frenar la intención de los autores por publicar en revistas que solamente admiten artículos originales (ID99).

Iberoamérica

Que detectan plagios cuando no los hay... por ejemplo, en trabajos experimentales se detecta como plagio en los formalismos de cada una de las secciones como diseño, método, resultados, etc. (ID1).

Pros: agiliza el proceso de evaluación de los artículos; Contras: es habitual que indique falsos negativos, por lo que siempre comprobamos manualmente los casos en los que la herramienta identifica el plagio (ID2).

Em nossa experiência, os plágios detectados, que foram poucos, eram de publicações anteriores dos próprios autores. Assim, utiliza-se este processo como informativo acerca das necessidades de publicação original (ID4).

Que muchas veces no detectan las citas para criticar que aquellas utilizadas para plagiar (ID5).

Pros: Facilitan la identificación de porcentajes de similitud. Contras: Los porcentajes de similitud varían según las partes del manuscrito, no tiene el mismo tenor en el apartado de resultados que en las referencias bibliográficas (ID6).

Nos ayudan a detectar similitudes y evitar plagios de trabajos de otros autores, o bien que no estén señaladas correctamente las fuentes consultadas (ID7).

Pros: ayuda mucho la automatización. Contras: son muchas veces aproximaciones y requiere supervisión manual para formarse una opinión final (ID11).

El principal contra es que se debe aplicar criterio editorial más allá de la información que arroje, se tiene que revisar caso a caso lo que se señale (ID12).

No detecta parafraseo en todos los casos (ID14).

Pros: permite cierto grado de confianza respecto de los artículos que publicamos. contra: sabemos que el programa que utilizamos nos 100% confiable (ID15).

Pro: es fácil de usar y hasta ahora ha sido muy eficiente. Contra: hay plagios difíciles de detectar (revistas que no están on line, uso de otros idiomas, paráfrasis sin cita de fuentes) (ID16).

Los pros: Son muy útiles para detectar similitudes. Los contras: No detectan tan fácilmente el parafraseo, y aún no cuentan con la posibilidad de identificar plagio mediante traducciones (ID17).

Pros que es una aproximación rápida que permite tener un panorama general de la situación, contras, no sustituye la interpretación de los resultados y cierto grado de comprobación manual (ID18).

Los costos (ID19).

Impacto en la generación de nuevo conocimiento (ID20).

La principal ventaja es la de evitar que la revista no publique contenido original. De todas maneras, no nos ha tocado tener que rechazar artículos por plagio ni autoplagio. El principal problema que vemos es que si el programa se utiliza de manera acrítica se puede tomar decisiones arbitrarias. Por eso no se confía solamente en el resultado, sino que se chequea con otras fuentes o se identifica en qué lugares residen las coincidencias (que a veces pueden ser de listas de bibliografía, que pueden ser similares entre distintos artículos de la misma persona) (ID21).

Mantener el criterio de originalidad, valorando la ética editorial de los estudios y trabajos presentados (ID22).

No le veo contras, sino más bien, tiene pros al ser una herramienta que permite mantener la originalidad de los manuscritos (ID23).

Pros: permite una revisión objetiva. Contras: puede implicar, a veces, mucha inversión de tiempo (ID24).

Que no esté toda la información en los programas de plagio (ID25).

Para nosotros el principal pro es que nos evita publicar refritos y documentos plagiados y el contra es que se debe ser cuidadoso con su uso pues solo da información que nosotros debemos interpretar (ID26).

Se debe utilizar como un análisis de similitud, no necesariamente de plagio (ID27).

La ventaja es que nos permite detectar los plagios y la desventaja es que no podemos detectarlo cuando se traduce a otros idiomas (ID28).

El editor debe revisar cuidadosamente el resultado del programa (ID29).

Es eficiente, pero hay que entender que no es una garantía, es complementario con otros métodos (ID30).

Los sistemas de detección de plagios son indispensables para la labor de difusión del conocimiento humanístico que realizamos, pero, es necesario que los porcentajes de similitudes ante posibles plagios sean revisados por humanos para tomar las decisiones correctas ante el hecho (ID31).

Permite que los trabajos que se publican sean originales y garantiza el respeto al lector. No le encuentro ningún inconveniente (ID32)

Ahorran tiempo de búsqueda, ante una sospecha (ID33).

Como aspecto positivo, se garantiza la integralidad en las publicaciones, al establecer barreras que impidan casos no detectados manualmente. Como aspecto en contra, son los costos asociados en tiempo al momento de tener una sospecha, que pueden generar tensiones con los autores si se trata de un falso positivo (ID34).

Contras: su costo / pro: ayudan a garantizar lo inédito de las publicaciones (ID35).

Que detectan el % de similitud, pero eso no necesariamente constituye un caso de plagio. Puede haber similitud en la bibliografía por ejemplo (ID36).

La principal ventaja es la seguridad de poder contar artículos que cumplan con la normativa frente a los derechos de autor (ID37).

Pros: se evita publicar dos veces un mismo texto en revistas distintas, se evita que los autores publiquen versiones diferentes de una misma investigación. Contras: los editores pierden tiempo en revisiones por plagio, los autores se desentienden de su responsabilidad de no plagiar (ID38).

Son un buen indicador, pero es necesario hacer una revisión cualitativa de la información que arroja (ID39).

A) Permite identificar el grado de originalidad del contenido B) Es necesario realizar una revisión cualitativa del contenido similar lo que implica dedicar tiempo en la búsqueda y análisis de la información (ID40).

Es una buena herramienta para detectar las fuentes del autor y las malas prácticas de citación de los autores (ID42).

Creo que el principal pro es tener una base de datos. No le veo contras (ID43).

Pro: este tipo de herramientas facilitan una revisión pormenorizada de material previamente publicado o con malas prácticas de referenciación, que no sería posible de otra manera.

Contra: el uso adecuado de la herramienta requiere de sensibilidad académica y editorial, pues un porcentaje alto de coincidencia no necesariamente implica un plagio (ID44).

Son muy útiles (ID46).

Dentro de los pros es que la herramienta que utilizamos, consideramos es buena para detectar las similitudes que hay con otros documentos y que no fueron debidamente citados. La desventaja es que el sistema Turnitin es demasiado costoso y la revista por si sola, no puede pagar ese costo (ID47).

Los programas no detectan plagio como tal, detectan repetición de contenidos. Por eso, es necesario la valoración de los contenidos por parte de los editores. Es necesario definir con claridad qué es un plagio, cuándo ocurre. No es lo mismo tomar las ideas centrales de otros y otras sin citar que retomar datos o argumentos que un mismo autor ha publicado en otros trabajos. Es un asunto que merece una discusión seria y el establecimiento de criterios claros antes de la penalización (ID48).

Es una herramienta muy útil, pero el análisis debe contar con el criterio de los editores (ID49).

La principal ventaja es que ayuda mucho a detectar los posibles casos de plagio, pero esto no exige de una revisión por parte de la revista para confirmar efectivamente la situación de plagio (ID50).

El gran problema reside en las traducciones (ID51).

Portugal-Brasil

Só vejo vantagens, desde logo para a salvaguarda dos direitos de autor e para garantir a originalidade e autoria do estudo (ID1).

Permite detetar plágios de uma forma expedita (ID2).

Custo (ID3).

Se a sua utilização não for cega, sendo apreciado o resultado cuidadosamente, só identifico vantagens. Facilita o trabalho dos editores e aumenta o grau de confiança nos textos que circulam no processo (ID4).

Difícil deteção de plágio em caso de tradução de artigos publicados noutras línguas (ID6).

Ajudam a detetar plágio embora não sejam exaustivos. Na maioria das vezes o que encontramos é auto-plágio (ID7).

Conforme já enunciado, os "softwares" existentes que conheço apresentam múltiplas limitações, não assegurando necessariamente a deteção de plágio mas antes de semelhanças de texto, evidenciadas, nomeadamente, quando se considera a revisão da literatura (ID8).

Vantagem: rapidez e automação. Desvantagens: risco de erro e confiabilidade do resultado quantitativo (ID9).

O aspecto mais positivo respeita à garantia prévia da qualidade do trabalho científico. O aspecto que pode representar maior dificuldade é a sobrecarga de trabalho numa revista que conta com o trabalho permanente da Editora, que é simultaneamente Subdirectora da Revista e Subdirectora do Centro de Investigação (ID10).

Preservação dos princípios científicos (ID12).

Apesar de serem denominados como "programas de deteção de plágio", os programas apenas indicam a existência de textos semelhantes. Uma análise cuidadosa por alguém que entenda do assunto tratado no artigo precisa ser feita antes de apontar que houve plágio ou

não. Os programas ajudam, mas não são definitivos. Não é possível estabelecer uma porcentagem mínima. Se o plágio for no argumento central do artigo, mesmo que com uma porcentagem mínima, ele é muito mais grave do que se tratar de um trecho marginal do artigo (ID13).

Agilidade no processo editorial. Clareza e boas práticas editoriais (ID15).

Bom senso sempre deve ser o fator norteador e não apenas o software. Analisar cada % de maneira criteriosa, aplicar filtros, dependendo do tipo de artigo (ID16).

Evita que a Revista compactue com práticas anti-éticas (ID17).

A principal vantagem é a promoção de boas práticas no trabalho científico. Não identifico qualquer argumento contra o uso de programas de detecção de plágio, a não ser as suas limitações, pois há muitas formas de plágio que não são detetáveis, simplesmente pela repetição de palavras, porque foram usadas paráfrases ou porque o original está numa língua diferente (ID18).

São ferramentas fundamentais para essa importante tarefa. Sem elas, muitas práticas espúrias não teriam sido percebidas (ID20).

Trata-se de algo caro. Também é difícil fazer a distinção entre autoplágio e plágio (ID21).

Rapidez, eficiência, transparência nas políticas da revista, qualidade (ID23).

É positivo a utilização de programas de detecção e similaridade acima de 10% o texto, após consulta aos autores, é rejeitado. Não vejo aspecto negativo para os periódicos (ID25).

Servem ao que se propõem (ID26).

Incute seriedade ao proceso (ID27).

Prós- manutenção da ética de publicação e rigor científico. Qualidade e prestígio da revista.

Contras - processo moroso se há detecção de plágio (ID28).

Prós: facilita a identificação de casos potenciais, automatiza a revisão preliminar. Contras: pode atrasar o processo ao levantar suspeitas sobre citações diretas corretamente referenciadas (ID29).

O principal problema são os custos (ID30).

Seguramente tem a vantagem de facilitar a detecção do incumprimento (ID32).

A favor: facilita a checagem de textos publicados em outros periódicos. Contrário: Os programas são caros e os gratuitos, como o usado por nós, restringe o número de análises semanais (ID36).

Como se puede observar en la figura 17, existen bastantes revistas que han resaltado los aspectos valiosos de las herramientas de detección de plagio en cuanto al proceso de gestión de dichas revistas sobre todo para poder realizar de forma casi automática una buena selección de los artículos que reciben en cuanto a su originalidad y empleo de las fuentes bibliográficas, se han aportado en mayor medida desventajas de dichas herramientas. Las principales se centran en que el proceso no es completamente automático, se tal forma que luego comporta una cantidad de tiempo de sus recursos humanos en realizar posteriormente un análisis cualitativo de los informes que proporcionan dichos programas de detección de plagio. A ello suman el coste que dichos programas acarrear y fallos en relación con textos traducidos o textos en formato papel.

Figura 17. Pros/contras del empleo de herramientas de detección de plagio

4.3.10. ¿Qué tipo de plagio suele ser más recurrente?

De acuerdo con lo reflejado en la tabla 41, el tipo de plagio más detectado es el autoplagio (46,2%). Otro tipo de plagio detectado es el encubierto mediante parafraseados (11,7%) o el textual (5,8%). Otras revistas detectan combinaciones de autoplagio con otro tipo de plagios (*encubierto* 12,3%; *textual* 6,4%; *invertido*, 2,9%).

Tal vez por la dificultad de detección el plagio invertido, fruto de traducciones, solo es detectado en un 1,8% y junto con el encubierto un 1,2%.

Tabla 41. Tipos de plagio

Tipo de plagio	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Autoplagio	79	46,2	46,2
Plagio encubierto mediante el uso de parafraseados	20	11,7	57,9
Plagio invertido (fruto de traducciones)	3	1,8	59,6
Plagio textual	10	5,8	65,5
Autoplagio y otras posibilidades	5	2,9	68,4
Autoplagio y plagio encubierto	21	12,3	80,7
Autoplagio y plagio textual	11	6,4	87,1
Autoplagio y plagio invertido	5	2,9	90,1
Plagio encubierto y plagio invertido	2	1,2	91,2
Otras posibilidades	15	8,8	100
Total	171	100	
Perdidos	11		

Total 182

Estos datos subdivididos por nacionalidades (tabla 42 y figura 18) nos muestran que el autoplagio y plagio encubierto es predominante en todas ellas.

Tabla 42. Nacionalidad/tipo de plagio

Nacionalidad	Tipo de plagio									Total
	Autoplagio (1)	Plagio encubierto mediante el uso de parafraseados (2)	Plagio invertido (fruto de traducciones) (3)	Plagio textual (4)	Autoplagio y otras posibilidades (5)	Autoplagio y plagio encubierto (6)	Autoplagio y plagio textual (7)	Autoplagio y plagio invertido (8)	Plagio encubierto y plagio invertido (9)	
Española	53	6	1	3	5	9	3	5	0	10
Iberoamericana	17	3	1	3	0	6	8	0	2	3
Portuguesa	4	7	1	1	0	2	0	0	0	1
Brasileña	5	4	0	3	0	4	0	0	0	1
total	79	20	3	10	5	21	11	5	2	15

Figura 18. Nacionalidad/tipo de plagio

Queremos señalar a este respecto también las respuestas que han dado a la opción de otros tipos de plagio. Nótese que de Portugal/Brasil no hay respuestas.

España

Plagio collage (ID3).

Todo tipo de plagios (ID4).

Autoplagio y plagio collage (ID6).

Artículo duplicado (ID8).

Autoplagio y plagio collage (ID10).

Plagio "collage", copiar partes de otros artículos. También autoplágios cuando se hacen muchas versiones de una misma investigación (ID13).

En primer lugar, autoplagio. En segundo lugar, artículo duplicado. Y en tercer lugar, plagio invertido (ID15).

Autoplagio y plagio de artículos similares (ID17).

Autoplagio y plagio collage (ID18).

Los casos que hemos tenido han sido más autoplagio, pero creo recordar que tuvimos un problema al principio con un autor que lo publicó en dos sitios al mismo tiempo (ID20).

No se aprecia recurrencia de una tipología (ID24).

Autoplagio y plagio collage (ID33).

Plagio o plagio collage (ID36).

Autoplagio y plagio collage (ID38).

El caso indicado fue de artículo duplicado, a ... habían enviado una versión reducida de otro artículo más extenso previamente publicado (ID39).

Manual, copia-pega en Google académico (ID40).

Autoplagio y plagio collage (ID49).

Autoplagio o plagio a terceros (ID53).

Plagio y plagio collage (ID55).

El autoplagio y el plagio collage (ID56).

Versiones iniciales en repositorios (ID58).

Autoplagio y plagio invertido. Se ha dado 2 casos de artículo duplicado (ID59).

Plagio collage, traducciones, duplicados (ID61).

Como he comentado anteriormente, solo hemos detectado algún caso de artículo que creo correspondría a un posible "autoplagio" pero que finalmente se valoró que las diferencias en el planteamiento eran sustanciales entre los dos artículos (de los mismos autores) (ID63).

Autoplagio; hemos visto plagio invertido, muy difícil de detectar (ID64).

La lentitud, ya son muchas las ocupaciones del editor. En mi caso, comento los casos con otros editores. También hay casos de autores que envían un mismo artículo a varias revistas a la vez. Aunque no se trata de plagio sí es una mala práctica académica (ID65).

NS, tal vez plagio collage (ID66).

Artículo duplicado (ID68).

Artículo duplicado y autoplagio (ID69).

Autoplagio, tanto de otros artículos como sobre todo de la tesis del autor. Es un asunto difícil, porque las tesis suele colgarlas la propia universidad independientemente de la opinión de l autor y además son publicaciones sin ISBN. En la última versión de nuestras Directrices para autores decimos: "En cuanto a los artículos derivados de tesis doctorales, éstos se aceptarán siempre y cuando se haga mención expresa de la tesis en una nota al título del artículo, y siempre y cuando el artículo no constituya una reproducción parcial del texto de la tesis, si no un desarrollo o reelaboración de contenidos a partir de dicho texto." También se da el caso de artículos que son reelaboraciones de conferencias donde se hacía uso de materiales aj

enos. Al convertirlo en artículo el autor olvida el origen de algunas de sus consideraciones (ID70).

Plagio collage (ID72).

Autoplagio y plagio collage, principalmente (ID73).

Plagio collage (ID78).

Artículo duplicado (ID82).

Plagio y plagio duplicado (ID84).

Sí, el más reciente es incluir una parte de una investigación ya publicada como inédita. Se discutí el nuevo formato y se envió a revisión un artículo completamente original y correcto (ID89).

Autoplagio o artículo duplicado, presentado en varias revistas (ID91).

Artículo duplicado, plagio collage y autoplagio (ID92).

Artículo duplicado, publicado en otra revista o en una web (ID93).

Plagio collage (ID94).

Autoplagio o artículo duplicado (generalmente autoplagio también) (ID96).

Slicing, autoplagio y plagio invertido (ID97).

Artículo duplicado (ID98).

Iberoamérica

Textos y citas textuales que no fueron citados correctamente (ID47).

La nube de palabras establecida como figura 19, muestra los tipos de plagio más destacados por las revistas.

Figura 19. Nube de palabras sobre los tipos de plagio

4.3.11. ¿Se tiene constancia de casos reincidentes?

En la tabla 43 reflejamos si hay constancia de casos reincidentes. La gran mayoría de las revistas manifiestan que no (82,8%, frente a un 10,9% que lo afirma). Se manifiesta desconocimiento en un 6,3% de los casos.

Tabla 43. Reincidencia

Reincidencia	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Sí	19	10,9	10,9
No	144	82,8	93,7
Lo desconozco	11	6,3	100
Total	174	100	
Sistema	8		
Total	182		

Si analizamos los datos de acuerdo con la nacionalidad y reincidencia, que mostramos en la tabla 44, observamos que en las cuatro categorías analizadas las frecuencias más puntuadas son las que manifiestan no encontrar casos de coincidencia, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre ellas (chi-cuadrado $p=.270$).

Tabla 44. Nacionalidad /reincidencia

Nacionalidad	Reincidencia			Total
	Si	No	Lo desconozco	
Española	9	82	4	95
Iberoamericana	4	36	5	45
Portuguesa	4	12	0	16
Brasileña	2	14	2	18
Total	19	144		

4.4. Perfil

4.4.1. ¿Podría perfilar un perfil de autor/a que plagia atendiendo, entre otras variables a origen, número de autores del manuscrito enviado, idioma, temática, hombre/mujer, categoría/experiencia, área de conocimiento, tipo de trabajo (investigación, revisión, descripción de una práctica, recensión, ...)?

Es difícil responder a esta pregunta. Normalmente los/las responsables de las revistas identifican un perfil de persona que plagia como se puede observar a partir de las respuestas de las revistas.

España

No hay un patrón (ID1).

No, pero me parece interesante la idea. Empezaremos a guardar este tipo de datos (ID2).

En general se detectan dos tipos principales de autores que cometen plagio: en cuanto al autoplagio, suelen ser autores que se inician en su carrera investigadora y que presentan altos porcentajes de coincidencia textual con sus tesis/TFM. En cuanto al plagio collage, suelen ser autores que generalmente tampoco atienden a las cuestiones formales del artículo (número de palabras, formato, temática, descripción de la metodología, etc.) (ID3).

No, no se puede hacer un perfil. Quizás suele pasar más en artículos derivados de tesis (ID4).

No (ID5, ID31, ID32, ID63, ID66, ID71, ID76, ID81, ID83, ID88, ID89, ID93).

No, los casos que son detectados, los autores no suelen volver a tratar de hacerlo. También es cierto que a veces los autores se auto plagian y no saben que lo han hecho (muy común en el Método). Fundamentalmente se plagia en la revisión de la literatura y en el método. Pocas veces los resultados. (ID6).

Hombre joven, con tesis recién publicada, que saca artículos demasiado parecidos entre sí (ID7).

No, lo siento, no hay un perfil determinado (ID8).

No tengo datos objetivos de momento. La revista es muy joven todavía (ID10).

No. Dada la internacionalización de la revista se dan casos en distintos países y no veo que haya correlaciones que permitan deducir prototipos (ID13).

No sabría decirlo (ID14).

Los casos no son representativos, solamente han sido 3. Pero en los 3 casos coinciden: autores mayoritariamente hombres; en publicaciones compartidas (3 o más autores); en inglés; de origen no-europeo; y artículos derivados de investigaciones (ID15).

Es una pregunta compleja que requiere respuesta detallada. En nuestro caso, no podemos perfilar solo con dos casos habidos (ID16).

No lo hemos analizado en la revista (ID17).

No sabría generar dicho perfil (ID18).

Autores noveles o ya experimentados con poco peso en el área de conocimiento (ID19).

No, no tenemos estudiado esto (ID20).

Hombre, Educación, Investigación cualitativa (ID21).

Joven empezando su carrera académica; académico en mitad de su carrera que publica muchos artículos con una misma base de datos o una misma investigación (ID22).

No podemos dar un perfil, dados los poquísimos casos detectados. Ha habido casos de todo, incluso profesores acreditados (ID23).

No se aprecia (ID24).

Solo tenemos constancia de un auto plagio en los últimos años. Persona femenina, de mediana edad (ID26).

No, es muy variado y escaso en nuestro caso y no podemos establecer un patrón (ID30).

Estudios empíricos, en los que se "trocea" la investigación en variables o en ítems de un cuestionario, y se multiplican las publicaciones atendiendo cada una de estas a uno de estos aspectos. El orden de autores es lo que varía y la variable /o grupo de ítems. Artículos que se derivan de un proyecto de innovación o experiencia docente, se mantiene el mismo esquema, fundamentación, resultados, pero se modifica alguna variable. Se detecta especialmente en aquellos investigadores que están reuniendo méritos para una acreditación (ayudante doctor, Contratado doctor, titular y, en menos proporción, a catedrático. Ahora, también es significativo en los momentos de solicitud de sexenio) (ID33).

Textos ya publicados en inglés, profesores que publican el TFM dirigido y profesores que se replican a sí mismos en el mismo tema (ID34).

Es muy variable. No tenemos constancia de reincidencias (ID35).

Joven investigador deseoso de sumar currículo (ID36).

Autores jóvenes que intentan publicar parte de un documento ya publicado, generalmente en repositorios institucionales (ID37).

Autores de países con menos tradición en investigación y que necesitan publicar en revistas europeas para posicionar mejor su investigación. Los casos que nos encontramos son más bien en estudios empíricos, pero utilizando otras maneras de presentar los datos y tablas (ID38).

No tengo posibilidad de establecer un perfil dado el reducido número de casos. Al hablar del plagio con otros editores de revista sí han indicado que suelen ser los autores más jóvenes los que comenten esta irregularidad (ID39).

Académicos precarios obligados a un número de publicaciones o pereza inminente para afianzar o ganar plazas (ID40).

No podría precisar el perfil (ID41).

No existe un perfil determinado (ID42).

Se trata de alguien que ha escrito otro texto, y que también quiere publicar sobre la misma materia en nuestra revista (ID43).

Trabajos dispares, en nuestra experiencia, nunca han sido textos de un solo autor/a (ID46).

No sé (ID49).

No; aunque tenemos cautela con la llegada de trabajos de algunos países. Origen geográfico, sobre todo, en inglés, y en nuestro caso han sido hombres, pero no creo que sea estadísticamente relevante (ID51).

Son casos aislados (ID54).

Resulta difícil marcar un perfil. Es algo que sucede tanto entre investigadores con una larga trayectoria, acostumbrados a publicar durante años más de lo mismo, como entre las nuevas generaciones, muchas veces deseosa de acrecer el CV a costa de lo que sea (ID55).

En nuestro caso, casi siempre son investigaciones. En el resto de las variables no tenemos un patrón (ID56).

No tengo (ID58).

Son autores que consideran que la publicación es un medio vinculado a la meritocracia. Por mi experiencia, son hombres, con un desarrollo profesional amplio y que consideran que publicar lo mismo o parcialmente lo mismo es lícito e incluso es un mérito añadido. Son trabajos de investigación con efecto "salami" y que solo cambia una parte de los resultados (ID59).

Sí, pero prefiero no señalar (ID64).

Era un autor egipcio, trabajo de investigación empírico (ID65).

No exactamente, ya que son pocos los casos (ID67).

No hay un prototipo (ID68).

Uno podría ser el de una persona joven que plagia su tesis doctoral leída recientemente (ID70).

No tenemos sistematizada esta información (ID72).

Es difícil decirlo con precisión, pero se han detectado dos perfiles. Por un lado, las y los autores que plagian de manera sistemática ya que tienen este hábito y conducta ética-moral. Otros que tienen un gran nombre y trayectoria que consideran que al hacer cambios mínimos a un trabajo previamente publicado tienen un texto totalmente diferente (ID73).

No tenemos sistematizada esta información (ID74).
No, es autoplagio (ID75).
No llevo tanto tiempo como editor jefe (ID77).
No tenemos suficientes datos para esto (ID78).
Se trata de artículos de investigación presentados como originales y que incluyen algunos párrafos o frases plagiados. El perfil del autor varía y no puedo caracterizarlo por rasgos comunes (ID80).
Resulta difícil dar un perfil, pues la falta de ética profesional no tiene edad, sexo, idioma... (ID82).
Investigador en el inicio de su carrera de formación; también investigadores senior (ID84).
No sobre la experiencia de la revista. Si considero mi experiencia también como editor de actas de congresos, los intentos (felizmente pocos) de fraude que he llegado a detectar procedían siempre de personas relativamente jóvenes, deseosas de ampliar sus currículos por medios más que discutibles como, por ejemplo, la presentación de exactamente un mismo trabajo con dos títulos diferentes a dos congresos diferentes (ID86).
No creo que sea posible determinarlo (ID87).
No hay perfil fijo (ID90).
Me siento incapaz de perfilar (ID91).
No tenemos perfilado al prototipo de autor/a (ID92).
No me atrevo a perfilar atendiendo a los criterios que mencionan, pues no hay suficientes casos para ello (ID95).
Esto es complicado, no hay un patrón claro, quizás autores con muy elevados niveles de publicación, por un lado, y, todo lo contrario, autores que tienen muy poca producción y apuran alguna publicación para cumplir exigencias institucionales. No obstante, es complicado, no tengo información suficiente para poder hacer un retrato robot (ID96).
Hombres, figuras LOU laborales, con gran presión por publicar (ID97).

Iberoamérica

No porque no ha sido frecuente (ID1).
Lo desconozco (ID2).
No (ID5, ID19, ID20, ID21, ID22, ID33, ID35, ID39, ID46).
No, es muy variable (ID6).
La práctica del autoplagio está extendida entre diversos perfiles. El plagio más burdo está en los investigadores jóvenes (ID11).
Difícil generalizar, hemos tenido pocos casos, y con perfiles diferentes (ID14).
Nacional, varios autores, investigadores prestigiosos, área psicología (ID15).
Jóvenes desesperados por publicar a toda costa (ID16).
Nosotros somos una revista que recibe artículos de distintos países. Lamentablemente, pareciera que la mayoría de las situaciones de plagio se observan en artículos procedentes de Colombia y España (ID17).
Diría que son autores/as con poca práctica en escritura de manuscritos. En algunos casos, tesis de postgrado que envían parte de sus investigaciones sin una revisión exhaustiva de las referencias bibliográficas (ID23).
Por lo general son investigadores jóvenes que buscan sacar provecho a un proceso de investigación (ID25).
En nuestra experiencia trabajos de India, Irak, Colombia, Venezuela Perú. Y el mayor plagio es en Educación y áreas sociales (ID26).
Autores con poca experiencia, o que hacen un refrito de su trabajo académico (ID27).
Mujer, investigación, codicología (ID28).
Sobre todo, cubanos (ID29).
Es más común en el caso de investigadores jóvenes sin mucha experiencia (ID30).
Son bastante insignificantes los casos de plagio y en tantos años de experiencia no podría elaborar un perfil. Nosotros trabajamos, la mayoría de las veces, con equipos de

investigación iberoamericanos que presentan una temática a evaluar/publicar y eso hace disminuir las posibilidades de plagios (ID31).

Son pocos los casos de plagio encontrados como para establecer un perfil (ID32).

Casi siempre son autores que tienen una alta productividad inusual. Muchas publicaciones por año. Y en especial tienen publicaciones en revistas "depredadoras" (ID34).

Los autores que plagian o, mejor, que auto plagian usualmente son estudiantes que no tienen conocimiento de que no pueden utilizar partes significativas de sus tesis en sus artículos. De manera que generalmente son jóvenes investigadores sin mayor experiencia profesional en el campo de la investigación (ID37).

No lo tengo claro (ID38).

Es variable, hay trabajos presentados por investigadores noveles o expertos y con varios colaboradores (hombres y mujeres) (ID40).

Son trabajos resultados de investigación en Historia escritos en español (ID42).

Me parecería irresponsable responder a esta pregunta. Con riesgo de ser racista o xenófoba, por ejemplo (ID43).

Un perfil general a tener en cuenta es el de autores/as extranjeros/as que presentan textos sobre temáticas completamente ajenas al alcance de revista en términos geográficos y disciplinares (ID44).

Lo más común es que desprendan un artículo de la tesis de posgrado y no se cite correctamente o no se informe a la revista (ID47).

No tenemos algún perfil específico. Sería arriesgado hacer una generalización (ID48).

No hemos hecho ese análisis (ID49).

Esto es sumamente variable; puede depender del idioma, área de conocimiento, tipo de trabajo (ID50).

Son, en su mayoría, hombres, jóvenes sometidos, por lo general, a procesos de validación en la academia (ID51).

Portugal/Brasil

Não tenho essa análise (ID2).

Não (ID3, ID6, ID7, ID9, ID15, ID27, ID29, ID32).

Variável. Não tenho dados suficientes para dar uma resposta fiável (ID4).

Não sou capaz de definir um perfil a partir dos casos com que contactei (ID8).

Não tenho informação específica sobre o perfil, essa avaliação não tem sido feita pela Direcção Editorial da Revista (ID10).

Jovens (ID12).

Não há casos suficientes para estabelecer um perfil significativo (ID13).

Até o momento: todos do sexo masculino. Em sua maioria em função da origem da revista e % de artigos: Brasil. Independe de números de autores, de área do conhecimento. Artigos originais são os mais prevalentes (ID16).

Não tenho este perfil (ID17).

A autoria de plágio não é diferente do perfil prevalecente na revista - mulher, jovem, Estudos sobre as Mulheres, Estudos de Género, Estudos Feministas, em textos de pesquisa e de autoria singular (ID18).

Não consigo traçar um perfil (ID20).

Não temos este levantamento (ID21).

Não fiz ainda esse estudo (ID23).

Pesquisadores novatos com conclusão de teses ou dissertações. O que ocorre é que as teses e de dissertações, após defesa são depositadas em repositórios institucionais ou na Biblioteca Virtual de Teses e Dissertações da CAPES. Esses caso são específicos e estudados pela editoria. O perfil dos autores corresponde a jovens pesquisadores com idades de 25 a 40 anos, de ambos os gêneres e com temáticas diversas. Outra situação diz respeito às submissões de pesquisadores experientes e que, em alguns casos, ocorre incidência de autoplágio. São pesquisadores de ambos os sexos, com idade entre 40 e 65

anos, com temáticas sobre formação de professores, políticas educacionais, fundamentos da educação e que resultam de resultando de pesquisas (ID25).

Não tenho dados (ID26).

Homem, com pouca experiência de publicação e estudante de Mestrado ou Doutorado (ID28).

Jovem, com pouca experiência. Costuma aparecer na descrição do referencial teórico e na introdução (ID30).

Não dispomos desses dados (ID36).

De acuerdo con lo establecido en la figura 20, existen revistas que no facilitan un perfil de la persona que plagia, teniendo en cuenta que no disponen de datos suficientes como para poder establecerlo. Sin embargo, existen bastantes revistas que señalan a autores varones, bien jóvenes deseosos de publicar artículos sobre su tesis doctoral, bien a profesorado que se replica a sí mismo con el objetivo de obtener un mayor número de publicaciones para acreditaciones o solicitud de sexenios. Manifiestan además que suele suceder tanto en el caso de la recepción de artículos de investigación cualitativa como cuantitativa.

Figura 20. Perfil de las personas que plagian

4.5. Líneas de actuación potenciales

4.5.1. Líneas de actuación potenciales

Se ha pedido a los/las directores/as y editores/as de revistas que valoren las líneas de actuación que recogemos en la tabla 45. Vemos que la línea peor valorada es la de publicar los casos en la web de la revista. Está claro que si se hiciera se atentaría contra el derecho a

la protección de datos. Solo queda a la revista establecer mecanismos de sanción en caso de no querer que los/las autores/as que plagian publiquen en sus revistas. Esto está en relación con el hecho de notificar a las agencias los casos, aunque obtiene una media de 3.22.

Las líneas mejor valoradas tienen que ver con las actuaciones orientadas a la formación tanto de editores/as en los procesos de detección de plagio, como a investigadores/as, ya sean noveles o no.

Tabla 45. Líneas de actuación

Líneas de actuación	N	Media	Desviación típica
Registro de casos	179	3.49	1.371
Sistema de banderas	179	3.25	1.306
Notificación agencias	178	3.22	1.366
Publicitar los casos en la web de la revista	178	2.13	1.268
Unificar sistemas control	178	3.77	1.335
Procedimientos compartidos	177	3.92	1.247
Penalización reconocimiento	106	3.18	1.136
Curso formativos a editores	104	4.22	1.033
Porcentaje techo	103	3.56	1.355
Cursos formativos a investigadores/as noveles	103	4.28	.964
Cursos formativos investigadores	103	4.15	1.004
Mecanismos de actuación comunes	108	3.76	1.245

La figura 21 refleja en porcentajes de respuesta, la valoración realizada para cada una de las líneas de actuación en revistas de España, de Iberoamérica y de Portugal/Brasil. Como podemos observar en dicha figura hay una opinión común en contra de publicar los casos o de establecer mecanismos que penalicen el reconocimiento académico y/o investigador. Por el contrario, existe un acuerdo en crear un registro de casos de plagio unificado compartido entre las revistas, establecer sistemas de control comunes a todas las revistas a través de un único canal de detección, así como el de establecer canales compartidos entre las revistas. Cobran importancia también las líneas de actuación encaminadas a la formación tanto de responsables de revistas, como de investigadores/as noveles o seniors.

En relación a aquellas orientadas a establecer banderas para los/las autores/as de envíos plagiados y la de notificar a las agencias de calificación, universidades,...en España vemos que no es una opción muy compartida.

Figura 21 Líneas de actuación

Analicemos más detenidamente los resultados de la figura anterior para cada una de las líneas de actuación que se proponen:

1.- En la tabla 46 reflejamos la valoración sobre la primera de las acciones: *creación de un registro de casos de plagio unificando el registro de casos compartido entre las diversas revistas*, en relación a la nacionalidad de las revistas. Salvo en el caso de las revistas españolas en las que encontramos que 32 casos sobre 97 se muestran en desacuerdo o bastante en desacuerdo, en todos los países hay tendencia a considerar esta acción como positiva al ser valorada mayoritariamente como un opción en la que se está bastante de acuerdo como totalmente de acuerdo.

Tabla 46. Nacionalidad/ registro de casos

Registro de casos						
Nacionalidad	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Española	18	14	13	20	32	97
Iberoamericana	4	3	8	17	15	47
Portuguesa	0	4	4	6	2	16
Brasileña	0	4	4	6	5	19
Total	22	25	29	49	54	179

Estos datos podemos verlos más gráficamente en la figura 22.

Figura 22. Nacionalidad/ Registro de casos

2.- La segunda de las líneas hace referencia a *establecer un sistemas de banderas para los/las autores/as de envíos plagiados*. Los datos no son tan contundentes como en el ítem anterior. Muchas de las frecuencias destacan el valor “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, siendo las revistas españolas las que muestran un mayor rechazo a esta opción frente a las iberoamericanas, portuguesas y brasileñas que se postulan más favorablemente hacia esta opción, tal como podemos obedrvar en la tabla 47 y figura 23.

Tabla 47. Nacionalidad/ Sistemas de banderas

Nacionalidad	Sistema de banderas					Total
	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	
Española	20	16	25	18	18	97
Iberoamericana	4	5	12	13	13	47
Portuguesa	0	2	4	6	4	16
Brasileña	0	3	6	8	2	19
Total	24	26	47	45	37	179

Figura 23. Nacionalidad/ Registro de casos

3.- La tercera opción hacer referencia a *Notificar los casos a agencias de calificación, universidades de procedencia, etc.* Nuevamente el mayor rechazo se da en las revistas españolas, si bien en términos globales, sí hay una opinión positiva hacia esta opción pues las categorías Bastante en desacuerdo o Totalmente de acuerdo es mayoritaria en casi todos los países. Las revistas portuguesas muestran un valor más alto en mostrar una visión de Ni de acuerdo ni en desacuerdo, tal como vemos en los resultados de la tabla 48 y figura 24.

Tabla 48. Nacionalidad/ notificación agencias

Notificación a agencias, universidades,...						
Nacionalidad	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Española	20	18	13	25	21	97
Iberoamericana	6	6	9	14	11	46
Portuguesa	0	2	7	4	3	16
Brasileña	2	4	2	10	1	19
Total	28	30	31	53	36	178

Figura 24. Nacionalidad/ notificación agencias

4. *Publicitar los casos en la web de la revista* es una opción que causa rechazo en las revistas de todos los países, tal como podemos comprobar en la tabla 49 y figura 25. Todas se muestran totalmente en desacuerdo y bastante en desacuerdo.

Tabla 49. Nacionalidad/ publicitar casos en la web de la revista

Publicitar casos en la web de la revista						
Nacionalidad	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Española	51	17	11	9	9	97
Iberoamericana	13	13	11	9	1	47
Portuguesa	6	4	4	1	0	15
Brasileña	9	4	4	1	1	19
Total	79	38	30	20	11	178

Figura 25. Nacionalidad/ publicitar casos en la web de la revista

5. *Unificar el control de plagio de las revistas científicas a través de un único sistema de detección* es una opción muy bien valorada en todos los países, pues la gran mayoría se muestra totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo con esta opción. Los datos los podemos ver en la tabla 50 y más gráficamente en la figura 26.

Tabla 50. Nacionalidad/ Unificar sistemas de control

Unificar sistemas de control de plagio						
Nacionalidad	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total

Española	15	8	9	15	49	96
Iberoamericana	3	6	6	18	14	47
Portuguesa	0	1	2	8	5	16
Brasileña	0	3	4	10	2	19
Total	18	18	21	51	70	178

Figura 26. Nacionalidad/ Unificar sistemas de control

6.- La sexta opción hace referencia a *establecer sistemas compartidos en las revistas*. Los datos de la tabla 51 y figura 27 reflejan que hay una uniformidad de opinión en los diversos países, pues existe un sentir común entre los/las editores/as de los diferentes países en establecer mecanismos compartidos pues las valoraciones se sitúan en las categorías de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo. Solamente en el caso de España parece existir una cierta discordancia pues existen 20 revistas de las 46 en las que se muestran posiciones de desacuerdo.

Tabla 51. Nacionalidad/ Procedimientos compartidos

Sistemas compartidos						
Nacionalidad	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	Total
Española	13	7	15	15	46	96
Iberoamericana	1	2	4	22	17	46
Portuguesa	0	2	1	7	6	16
Brasileña	0	2	2	9	6	19
Total	14	13	22	53	75	177

Figura 27. Nacionalidad/ Procedimientos compartidos

7.- Respecto a la opción de *establecer mecanismos que penalicen el reconocimiento académico y/o investigador*, no parece existir mucho acuerdo. Como se recoge en la tabla 52 y en la figura 28, en España, tanto los valores positivos como negativos son similares (11 en desacuerdo frente a 12 de acuerdo). En Iberoamerica aunque hay una mayor valoración de grado de acuerdo (20 revistas de 46) también es cierto que 18 de ellas no se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo. Posición similar a revistas portuguesas. Las revistas brasileñas se posicionan en un valor más situado en el desacuerdo que en el acuerdo.

Tabla 52. Nacionalidad/ mecanismos de penalización

Nacionalidad	Mecanismos de penalización					Total
	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	
Española	2	9	2	7	5	25
Iberoamericana	5	3	18	12	8	46
Portuguesa	0	2	8	5	1	16
Brasileña	1	8	5	5	0	19
Total	8	22	33	29	14	106

Figura 28. Nacionalidad/Mecanismos de penalización

8.- *Establecer cursos formativos a editores/as sobre como afrontar el plagio en las revistas,* es una de las opciones mejor valoradas por los/las responsables de las revistas en todos los países. El grado de acuerdo en todos ellos es alto en las categorías valoradas (tabla 53 y figura 29).

Tabla 53. Nacionalidad/ cursos formativos a editores/as

Nacionalidad	Cursos formativos a editores/as					Total
	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	
Española	1	2	6	7	6	22
Iberoamericana	2	0	4	11	30	47
Portuguesa	0	1	3	7	5	16
Brasileña	1	0	0	5	13	19
Total	4	3	13	30	54	104

Figura 29. Nacionalidad/ cursos formativos a editores/as

9.- Establecer un porcentaje techo a partir del cual se considera plagio en las diferentes revistas, es una opción que tiene mayor aceptación en revistas iberoamericanas, portuguesas y brasileñas que en las españolas, en las que no existe una posición positiva o negativa hacia esta opción (tabla 54, figura 30).

Tabla 54. Nacionalidad/ porcentaje techo

Nacionalidad	Porcentaje techo					Total
	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	
Española	1	6	5	6	3	21
Iberoamericana	5	5	8	9	20	47
Portuguesa	1	2	4	4	5	16
Brasileña	3	3	1	5	7	19
Total	10	16	18	24	35	103

Figura 30. Nacionalidad/Procedimientos compartidos

10.- *Establecer cursos formativos a investigadores/as noveles* es una opción positiva en todos los países, al igual que ocurría con la opción anterior referida a la formación de editores/as. La tabla 55 y la figura 31 muestran los resultados que permiten verificar dicha información.

Tabla 55. Nacionalidad/ Cursos formativos investigadores noveles

Nacionalidad	Cursos formativos investigadores noveles					Total
	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	
Española	1	1	4	9	6	21
Iberoamericana	3	0	3	16	25	47
Portuguesa	0	1	4	5	6	16
Brasileña	0	0	4	6	9	19
Total	4	2	15	36	46	103

Figura 31. Nacionalidad/ cursos formativos investigadores/as noveles

11. *Establecer mecanismos de actuación comunes en todas las revistas*, es una opción también valorada positivamente por los/las editores/as de las revistas en todos los países. El desarrollo de mecanismos comunes está en consonancia con las opciones que tiene un carácter orientado a la colaboración entre las revistas (tabla 56, figura 32).

Tabla 56. Nacionalidad/ mecanismos de actuación comunes

Nacionalidad	Mecanismos de actuación comunes					Total
	Totalmente en desacuerdo	Bastante en desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	Bastante de acuerdo	Totalmente de acuerdo	
Española	0	1	5	5	11	22
Iberoamericana	3	0	4	12	27	46
Portuguesa	0	1	3	6	6	16
Brasileña	0	0	1	7	11	19
Total	3	2	13	30	55	103

Figura 32. Nacionalidad/mecanismos de actuación comunes

Con el fin de analizar si hay diferencias estadísticas significativas entre las revistas de los diferentes países, nos encontramos que no existen diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de las opciones (tabla 57). Exceptuando dos de ellas: establecer un sistema de banderas ($p=.032$) y establecer cursos formativos a editores/as ($p=.003$). En la primera de ellas como ya vimos, las revistas españolas son las que muestran un mayor rechazo a esta opción frente a las iberoamericanas, portuguesas y brasileñas que se muestran más proclives a esta acción. La segunda de las diferencias está motivada por la mayor aceptación de la propuesta de las revistas latinoamericanas frente a las de los demás países a implementar esta acción, si bien, la tendencia de todos ellos es positiva respecto a la acción formativa a emprender.

Tabla 57. Prueba Kuskal-Wallis de muestras independientes Nacionalidad/actuaciones

Actuaciones	Sig.	Decisión
Registro de casos	.482	Retener hipótesis nula
Sistema de banderas	.032	Rechazar la hipótesis nula
Notificación agencias	.648	Retener hipótesis nula
Publicitar los casos en la web de la revista	.165	Retener hipótesis nula
Unificar sistemas control	.300	Retener hipótesis nula
Procedimientos compartidos	.939	Retener hipótesis nula
Penalización reconocimiento	.203	Retener hipótesis nula
Curso formativos a editores	.003	Rechazar la hipótesis nula
Porcentaje techo	.361	Retener hipótesis nula
Cursos formativos a investigadores/as noveles	.401	Retener hipótesis nula
Cursos formativos investigadores	.199	Retener hipótesis nula
Mecanismos de actuación comunes	.354	Retener hipótesis nula

Reflejamos a continuación otras actuaciones propuestas por los/las responsables de las revistas.

España

Algún tipo de penalización académica (respecto a acreditaciones y sexenios de investigación) (ID8).

Que las universidades tuviesen un sistema a través del servicio que corresponda que ya hiciese esa selección para descartar las propuestas que incluyen plagio (ID10).

Formación a los editores sobre tipos de plagio, como hacer frente a los casos, etc. En general, formar sobre ética de la publicación (más allá del plagio... autoría, etc.) (ID13).

Se necesitan más recursos económicos y humanos para poder llevar con rigor este planteamiento (ID21).

Mejorar las características técnicas del software antiplagio, eliminando coincidencias que no sean significativas, evitando comparar con textos inéditos de los autores, pero subidos a repositorios institucionales de acceso restringido, etc. (ID28).

Se debe ser muy prudente con los casos detectados para verificar si se trata de un caso llamémoslo "no consciente", de una mala praxis puntual, o de reincidencia. Contar con un mismo sistema y de información compartida por las revistas sería de máximo interés y eficacia. Ahora, comunicarlo a las agencias de evaluación, universidades... solo en casos extremos. Por otro lado, echo de menos la formación de los investigadores, no sólo los noveles, dirigido a lo que es un plagio y las diferentes formas de las que, en muchas ocasiones, no son conscientes. Por otro lado, la relevancia de actuar en una misma dirección no solo las publicaciones, sino también las agencias o instituciones que evalúan proyectos de investigación, las aportaciones en reuniones científicas, las editoriales, etc. (ID33).

Propondría artículos con marcos teóricos más cortos y sintéticos. Propondría incluir en el proceso de envío un documento firmado por todos los autores indicando la originalidad de la propuesta, ya que en el proceso de envío existe esa casilla, pero no se le da relevancia. Ante la detección de un caso serio de plagio debería existir algún tipo de organismo que analizase las publicaciones en las que dichos autores han participado para detectar otras publicaciones que hayan podido verse afectadas, eliminando todas ellas y notificando a las agencias competentes, universidades, ANECA, etc., pero de una manera discreta ya que la ley de protección de datos impide lo que indican en este formulario "Publicar los casos en la web de la revista" (ID39).

Elaborar un concurso de antipremios a los artículos mejor plagiados (ID40).

Realizar un foro de editores de revistas donde se aborde este tema y establecer criterios comunes y líneas de actuación (ID41).

Impartir ética pública desde la juventud (ID45).

Que se les castigue gravemente. No soy muy partidario de procedimientos compartidos entre revistas, pero estoy a favor de que la información fluya. Por ejemplo, propondría tratar de establecer un criterio objetivo y compartido de qué es plagio, cuándo es plagio. Luego, sugeriría avisar a los autores de los criterios y requerir su aceptación de las consecuencias de incumplir como condición para que manden los manuscritos a revisión (ID50).

Gracias por la encuesta porque va a ser útil para la próxima reunión del Consejo, para llevarlo como punto a tratar, saludos y suerte con el estudio (ID51).

Las líneas de actuación de publicitar casos o comunicar a las agencias de evaluación podrían vulnerar la ley (ID53).

Medidas como las que se plantean se me antojan extremas y solo aplicables a casos reiterados y escandalosos. Sí le encuentro sentido e interés a la idea de una oferta pública unificada de sistemas de detección. Pero no es a la revista a quien le corresponde fiscalizar y condenar a los autores oportunistas (que puede haberlos) (ID54).

Creo que están todas recogidas. Pero podría incorporarse la revisión pública de los artículos (ID59).

En mi caso, comento los casos con otros editores. También hay casos de autores que envían un mismo artículo a varias revistas a la vez. Aunque no se trata de plagio sí es una mala práctica académica (ID65).

No contamos con política al respecto ni se ha abierto el debate por ser escasa esta problemática en esta revista (ID66).

Registrar en la propia revista (ID67).

Publicar en la página de las revistas los textos rechazados cuidando la protección de datos personales (ID73).

De todas las mencionadas creo que un único sistema para todas las revistas españolas (por ejemplo, con el Sello FECYT) puede ser interesante (ID78).

De las propuestas, creo que las mejores son las implican dotar a las revistas con mejores instrumentos de detección y con un protocolo común. No soy nada partidaria de medidas punitivas o de "escarnio público" que puedan arruinar para siempre la carrera de alguien. Habrá reincidentes, pero también hay quien comete un "error" por las propias presiones cuantitativas del sistema de evaluación de los currículums (ID80).

Publicar un folleto explicativo sobre el plagio y difundirlo de forma gratuita. Impartir seminarios de plagio para los estudiantes que van a elaborar un TFG, un TFM, un doctorado (ID82).

Un sistema estandarizado y compartidos de las revistas universitarias (la UNE podría proponerlo y realizarlo) (ID84).

Básicamente, debo insistir en que nunca se puede admitir los resultados de aplicación de un programa informático sin verificar una a una las coincidencias textuales, que inevitablemente serán "legales" en casos como, para empezar, la información contenida en referencias bibliográficas o todas las citas textuales debidamente introducidas en un texto de investigación (ID86).

Establecer procedimientos compartidos entre revistas de áreas de conocimiento afines (ID91).

Disponer gratis de un programa de detección de plagio (ID97).

Iberoamérica

Estoy totalmente a favor de controlar el plagio, solo que invitaría a la comunidad no irnos al extremo de "crucificar" a los investigadores, hacer no solo la revisión cuantitativa, sino cualitativa y valorar casos (ID1).

Difusión del concepto de plagio (ID9).

Banco de datos común (ID12).

Generar seminarios internacionales en este tema (ID23).

Creo que la instrucción y formación de noveles es indispensable para ser justo al momento de decidir si existe o no autoplagio o plagio (ID31).

Compartir experiencias es lo más viable (ID32).

Advertir a los evaluadores que deben informar a la revista si tienen sospechas o detectan plagio (ID33).

Prestar atención a los casos de plagio, tanto cuando se envía el manuscrito como cuando el artículo ya está publicado, en cuyo caso la revista debería de hacer una retractación explicando el motivo. Me gustaría discutir cómo prevenir el plagio de manuscritos inéditos, porque yo misma como autora he sido víctima de este delito y la revista me castigó a mí en lugar de castigar a la plagiadora (ID36).

Establecer un programa anti-plagio automático dentro de las distintas plataformas gestoras de revistas como el OJS (ID38).

Reitero que más que establecer criterios cuantitativos de porcentajes (el programa no discrimina, sólo hace una medición), es necesario valorar qué es lo que se está copiando o reproduciendo. En el análisis de los casos, deben primar criterios cualitativos compartidos. No estoy de acuerdo con la penalización ni con la exhibición de todos los casos. Eso solo debería ocurrir para los plagios evidentes o de personas que hagan plagios sistemáticamente. Vale la pena señalar que, al menos en nuestra experiencia, no es una práctica recurrente. Más bien es excepcional (ID48).

Todas las acciones pedagógicas y disciplinarias para evitar la publicación de archivos sin pasar a políticas policivas o de orden condenatorio a los autores (ID49).

Al hacer lo señalado en el punto 34 (independientemente de la valoración), se minimiza la averiguación sobre las razones que motivaron el plagio por parte de la revista; no todo es blanco y negro, aun cuando el plagio debe ser denunciado (ID50).

Portugal/ Brasil

Disponibilização gratuita por uma instituição central (exemplo FCT) o acesso a um bom sistema antiplágio (ID3).

Tenho algumas dúvidas na uniformização de critérios, embora me pareça muito interessante fazer face a este flagelo que com as "exigências" colocadas aos investigadores para publicarem a todo o custo leva a que este trabalho seja banalizado (ID4).

A criação de uma rede/fórum em que possamos partilhar experiências e agilizar procedimentos comuns (ID10).

Treinamento em esxrita (ID12).

Promover uma campanha de informação para conscientizar a comunidade académica e científica dos perigos que o plágio traz para a atividade científica (ID13).

Maior transparência para os autores do sistema de detecção de plágio, envio do relatório para maior compreensão do que se está detectando (ID16).

Acho difícil implementar a maior parte das apresentadas.... (ID18).

Estimular novas formas de reconhecimento académico, diferentes do número de artigos publicados (ID20).

Seria bom haver uma diretriz ou norma com relação a estas questões e mesmo alguma penalidade, mas deve-se diferenciar o autoplágio da apropriação de textos de outros autores sem a devida referência (ID21).

A formação é o mais indicado (ID23).

Ampliar ações de financiamento para a sustentabilidade dos periódicos e formação para pesquisadores, além de solicitar aos autores que no momento da submissão do texto, seja anexado como documento suplementar, pelo menos, dois arquivos com relatório em programas de antiplágio (ID25).

Cursos para editores (ID26).

Criação de sistema integrado ao sistema OJS/SEER, com melhorias incrementais, como a identificação de citação direta por meio de análise de formatação (recuos, aspas, citação, etc), evitando a sinalização indevida de artigos (ID29).

CONCLUSIONES

A la luz de los resultados obtenidos cabe señalar, en primer lugar, que el volumen de artículos recibidos en las revistas que forman parte del estudio es considerablemente alto, especialmente en las revistas Q1 y en las españolas. Para la realización del estudio se ha elaborado un cuestionario ad hoc EVALPLArev partiendo de estudios previos (Humberto Reyes, 2009; Macicel et al., 2016; Gonzalo Solís et al., 2019) y validado posteriormente a través de expertos. El análisis de datos parte de una metodología mixta, tercer paradigma (Gorard & Taylor, 2004) o tercera comunidad de investigación (Teddlie & Tashkori, 2009).

Se ha contado con una muestra de 182 revistas de una población de revistas situadas en SJR de 584 (31,16%), tomando como referencia la lengua y procedencia (España, Iberoamérica, Brasil y Portugal).

El número de manuscritos recibidos por las revistas se concentra principalmente en las que gestionan entre 0 y 100 en un porcentaje del 58,8%; un 19,0% entre 101 y 200 artículos y un 12,6% entre 201 y 300. Solamente dos revistas están situadas en Q1 y reciben más de 1000 artículos. El mayor número de manuscritos se concentran en revistas que gestionan un menor número de artículos. En este sentido encontramos que 117 revistas gestionan entre 0 y 100 artículos. Sin embargo, no podemos decir que exista una relación lineal entre el número de manuscritos recibidos.

La gran mayoría de las revistas tienen establecidos mecanismos de detección de plagio (143 revistas, que suponen un 78,6%) frente a las que no lo tienen (39 revistas que suponen el 21,4%), e incluso aquellas que no están indexadas o no tienen referencia de cuartil en SJR declaran tener algún tipo de sistema antiplagio. Quienes manifiestan no tener sistemas de detección de plagio, establecen algún mecanismo interno para garantizar la calidad de los manuscritos. En cuanto a las razones que se aducen al respecto, cabe señalar que son numerosas las causas que han llevado a las revistas a no tener un mecanismo antiplagio, si bien la principal es que la plataforma que gestiona las revistas no incorpora herramientas antiplagio, por motivos económicos e incluso de recursos humanos.

Por lo que se refiere a las herramientas antiplagio, el programa más utilizado por las revistas es Turnitin (34,6%), seguido de Crosscheck iThenticate (15,3%) y Urkund (12,1%). Hemos de destacar que hay revistas, especialmente las situadas en Q1, que no solamente utilizan un

sistema antiplagio sino varios y también que, frente a la posibilidad de utilizar algún software específico, algunas revistas optan por hacer un análisis de contraste con internet mediante algún buscador (4,9%). Turnitin, Crosscheck iThenticate son las más utilizadas en España, Iberoamérica y Brasil; en Portugal el mayor número de respuestas se concentra en el software Urkund o el uso de otros buscadores. Cualitativamente, las revistas valoran positivamente el uso de dichas herramientas. No obstante, han detectado también ciertas desventajas, señalándose, sobre todo, lo relacionado con el coste, el tiempo e incidencias en las detecciones. Aún así, un 5,9% de los/las responsables de las revistas han manifestado que no tiene ningún coste económico el sistema de detección de plagio para la revista, siendo un 37,0% los que manifiestan que sí, mientras que un 4,1% desconoce si tiene o no algún coste para la revista. Podemos observar que en el caso de las revistas iberoamericanas y brasileñas sí existe un mayor coste entre las revistas frente a las que no les cuesta nada (revistas de España y Portugal).

La gran mayoría de las respuestas obtenidas responsabilizan del **coste** a alguna institución (principalmente universidad en la que está la revista inscrita), organización o asociación (un 83,5%). En menor medida el coste es a cargo de la revista (75). En otras revistas el coste es cubierto por cuenta del pago del procesamiento de artículos que pagan los/las autores/as.

La gran mayoría de las revistas manifiestan que el **grado de plagio** es relativamente bajo, situándose un 79,1% entre 0-5% y un 7,3% entre un 6% y 10%. En valores menores entre el 11% y 15% (2,8%) y valores superiores al 15% se sitúa el 1,1%. Casi un 10% de las revistas no tienen datos sobre artículos plagiados. Si tenemos en cuenta el número de manuscritos que las revistas publican en relación a los artículos descartados se puede concluir que el mayor número de revistas se encuentran en los rangos que van desde 50 artículos publicados a entre 200 y 300. Los datos nos muestran que si bien la percepción para los/las editores/as es que no son muchos los artículos plagiados, los rangos que admiten como probabilidad de artículos rechazados sí se pueden considerar amplios, más aún cuando admiten un rango de artículos rechazados mayor. Es preocupante para una revista que reciba más de 1000 artículos, que se admita que el rango mínimo de artículos rechazados sea entre el 6% y el 10%, lo que supondría que se rechazan por plagio entre 60 y 100 artículos al año; más si se considera que el número de artículos rechazados está entre el 11% y 15%, que estaría en su valor máximo en los 150 artículos rechazados.

Otra cuestión reseñable es la relativa a si los **artículos rechazados** se dan con más frecuencia en revistas de mayor o menor impacto. Al respecto podemos concluir, a partir de

los resultados obtenidos que el mayor índice de artículos rechazados reconocidos se da en revistas situadas en Q2, Q3 y Q4, siendo menor en revistas Q1 para un rango de rechazo de entre 0% y 5%. Sin embargo, es en las revistas situadas en Q1 donde se reconoce un nivel de rechazo entre el 6% y el 10%, valores similares a Q3 y Q4 para este rango.

En cuanto al **proceso de detección** los resultados sugieren que se desarrolla, principalmente en dos momentos:

- El primero se desarrolla antes de la remisión a revisores/as o pares ciegos. En este caso, el momento en el que se aplican los programas de detección de plagio difiere de unas revistas a otras, si bien la mayoría de las revistas encuestadas suelen hacerlo al recibir el envío y previamente al cribado de los editores (38,9%), o bien cuando se cumple esta premisa y además el artículo cumple con unos criterios mínimos fijados por las revistas como por ejemplo, número de palabras, formato de envío,... (15,9%). Otras revistas optan por realizarlo después del primer cribado (8,3%) y sobre todo antes de enviarlo a revisión (15,9%). Estas opciones cubren, tal como reflejan los datos obtenidos, el 79,0% de las revistas. Una de las ventajas de este proceso es que los/las editores/as aseguran así que los artículos que se van a enviar a revisión ya han sido cribados, pero como desventaja tiene que el número de artículos a los que aplicar el análisis antiplagio es grande.
- En un segundo momento, otras revistas optan por realizar esta revisión sobre la versión final, antes de su publicación para revisarlo. No cabe duda que esto reduce el número de artículos sobre los que hacer un análisis antiplagio, pero por el contrario, podemos estar realizando un análisis del artículo desde diferentes actores que, en caso de ser rechazado por plagio, ha resultado inútil.

Son 61 revistas (de 157 respuestas), independientemente de su posición cuartílica, las que optan por realizar el análisis previo a su envío a revisores. Respecto a la nacionalidad y momento de aplicación existe una política más o menos común en todas las revistas, independientemente de su nacionalidad.

De acuerdo con los datos, el proceso de realización del **análisis de coincidencias o de plagio** suele recaer en una única persona o cargo responsable de la revista que depende de la estructura orgánica de cada una de las revistas y de las funciones atribuidas a cada una de ellas. En un 71,3% de las revistas recae sobre los/las directores/as (1,4%), codirectores/as (5,4%), editores/as y editores/as asociados/as (34,1%) o secretaría de edición o gestión

(20,4%). En otras revistas estas funciones las asumen varias de estas figuras a la vez: como por ejemplo la dirección y secretaría de gestión (1,8%); secretaría, editores/as y codirectores/as a la vez (3,0%) o editor/a y editores/as o editores/as de sección (4,2%). Queremos resaltar que un 5,4% de este análisis de coincidencias lo realizan los/las propios/as revisores/as, o éstos/as con la secretaría de gestión (1,2%). Si tenemos en cuenta la posición de la revista observamos que son los/las editores/as o editores/as asociados/as quienes suelen asumir este rol, junto con la secretaría de edición/gestión, independientemente del cuartil en el que esté posicionada la revista (57 revistas). La secretaría de edición/gestión suele asumir estas funciones en revistas situadas en Q3 y Q4. La dirección o codirección en las revistas Q1 y Q2 solo asumen el análisis de similitud en 7 revistas de las 56 entrevistadas y posicionadas en estos cuartiles. A través del análisis cualitativo efectuado también se ha podido apreciar que existen revistas que han creado un Comité Ético que es el que se encarga de revisar posibles casos de plagio.

Un 55,8% de las revistas no tiene fijado un **umbral** que señale sospechas de que se trata de un artículo plagiado. En un porcentaje alto (25,2%) las revistas suelen valorar cada caso. Un 18,4% realiza un análisis cualitativo de los artículos para comprobar a qué se refieren las similitudes, independientemente del porcentaje que presenten (18,4%). Un 12,3% manifiesta que no tiene fijado un nivel de similitud. En aquellas revistas que fijan este nivel lo establecen en valores que oscilan entre el 15% y el 30%, siendo estos los umbrales. El valor menos admitido es el que no supera el 15%; del 16% al 25% se encuentra un 18,4% de las revistas. Un 8,0% de las revistas permite un umbral de similitud entre el 26% y 30% y un 8,0% en el superior al 30%. Si tenemos en cuenta el número de artículos al año que gestiona cada revista podemos observar que 91 de las revistas analizadas, independientemente del número de artículos recibidos, valoran en cada caso recibido el grado de similitud o realizan el análisis cualitativo de cada artículo, no especificando umbrales de similitud. Por otro lado, 73 de estas revistas sí lo hacen.

Las principales **acciones** que se llevan a cabo en las revistas ante la detección de un artículo con un alto grado de similitud radican principalmente en hacer un análisis de las fuentes originales por parte de la revista (17,7%), hacer una comprobación manual (17,1%) y notificarlo a los/las autores/as y rechazarlo (20,1%). Solamente un 4,3% de las revistas optan por notificar a los/las autores/as que reduzcan este porcentaje como única opción o por notificarlo y rechazar directamente el artículo (2,4%). Muchas de las revistas realizan una labor pedagógica con los/las autores/as con el fin de que mejore su artículo, bien realizando

primeramente un análisis de las fuentes originales por parte de la revista y notificándolo a los/las autores/as con el rechazo del artículo (10,4%); bien haciendo una comprobación manual, indicando a los/las autores/as que reduzcan ese porcentaje y en último término rechazarlo (12,2%). También es destacable la iniciativa que tienen algunas revistas con respecto al registro de esos casos.

Las revistas tienen establecidos **canales de comunicación** ante los casos de similitud de coincidencias alto. En este caso casi todas ellas optan por comunicar el grado de similitud encontrado. Lo que varía es la forma de comunicarlo. En este sentido, unas optan por trasladar el informe de coincidencias obtenido (22,5%); se solicita justificación en un 14,8% y en un 20,3% se permite realizar modificaciones previa justificación. Una combinación de estas acciones agrupa al 10,4% restante de las revistas. También encontramos un 6,6% de las revistas que directamente rechaza los artículos con alto grado de similitud. Otras revistas optan por una labor más amplia al trasladar además del informe de similitud las fuentes originales, exigiendo una justificación (12,6%), o también al trasladar el informe de coincidencia (4,4%). Solamente un 2,7% permiten modificaciones previa justificación.

Un 50,3% de las revistas manifiestan establecer algún **tipo de penalización** con los/las autores/as que pasa por el rechazo directo (37,0%), el embargo en números posteriores (6,9%) o se realiza algún seguimiento de los/las autores/as (6,4%). Por el contrario, un 42,8% manifiestan no establecer otras acciones más allá de rechazar el artículo. Podríamos entender que la categoría primera (sí, se rechaza el artículo) y la cuarta (no se establecen otras acciones más allá de rechazar el artículo) miden lo mismo, con lo que tendríamos que un 79,0% de las revistas optan por el rechazo del artículo de manera directa, sin realizar otro tipo de actuaciones. Si tenemos en cuenta la posición de la revista, comprobamos, al realizar las comparaciones correspondientes, que no hay diferencias estadísticamente significativas en la forma de proceder. Observamos que 138 revistas optan por rechazar el artículo directamente, independientemente de su posición. También destacan revistas que han manifestado establecer penalizaciones más allá de las comentadas anteriormente como otorgar “negativos” a próximos envíos o crear una base de datos interna de “autores plagiarios”.

Normalmente los artículos detectados se **registran** en la propia plataforma de la revista (34,6%). En otros casos la forma de guardarlos es manual a través de carpetas personales, documentos Excel,... (29,7%). En un 8,8% de casos quedan guardados en la plataforma pero no como registros de casos de plagio. Un 17,6% de los casos no son guardados. En España

la forma de registrarlos es a través de la plataforma o herramientas de gestión de las que dispone la revista. No obstante, a través del análisis cualitativo efectuado, también se ha detectado que existen revistas que implementan “listas negras” o “registros de incidencias” en el caso de detectar plagios.

El **tipo de plagio** más detectado es el autoplagio (4,2%). Otro tipo de plagio detectado es el encubierto mediante parafraseados (11,7%) o el textual (5,8%). Algunas revistas detectan combinaciones de autoplagio con otro tipo de plagios (encubierto 12,3%; textual 6,4%; invertido 2,9%). Tal vez por la dificultad de detección, el plagio invertido, fruto de traducciones, solo es detectado en un 1,8% y junto con el encubierto un 1,2%. Estos datos subdivididos por nacionalidades nos muestran que el autoplagio y el plagio encubierto es predominante en todas ellas.

La gran mayoría de las revistas manifiestan que tienen constancia de **casos de reincidentes** (82,8%, frente a un 10,9%). Se manifiesta desconocimiento en un 6,3% de los casos.

Se ha pedido a los/las directores/as y editores/as de revistas que valoren las líneas de actuación a llevar a cabo. Vemos que la línea peor valorada es la de publicitar los casos en la web de la revista. Está claro que si se hiciera se atentaría contra el derecho a la protección de datos, si bien hay revistas que realizan esta práctica. Solo queda a la revista establecer mecanismos de sanción en caso de no querer que los/las autores/as que plagian publiquen en sus revistas. Esto está en relación con el hecho de notificar a las agencias los casos, aunque obtiene una media de 3.22.

Las líneas mejor valoradas tienen que ver con las actuaciones orientadas a la formación tanto de editores/as en los procesos de detección de plagio, como a investigadores/as, ya sean nóveles o no.

Reflejamos un resumen de los resultados de las diferentes acciones:

- Creación de un **registro de casos** de plagio unificado; el registro de casos compartido entre las diversas revistas, en relación a la nacionalidad de las revistas. Salvo en el caso de las revistas españolas en las que encontramos que, en 32 casos sobre 97, se muestran en desacuerdo o bastante en desacuerdo, en todos los países hay tendencia a considerar esta acción como positiva al ser valorada mayoritariamente como una opción en la que se está bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo.

- Establecer **sistemas de banderas** para los/las autores/as de envíos plagiados. Los datos no son tan contundentes como en el ítem anterior. Muchas de las frecuencias destacan el valor “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, siendo las revistas españolas las que muestran un mayor rechazo a esta opción frente a las iberoamericanas, portuguesas y brasileñas que se postulan más favorablemente hacia ella.
- **Notificar los casos a agencias** de calificación, universidades de procedencia, etc. Nuevamente el mayor rechazo se da en las revistas españolas, si bien en términos globales sí hay una opinión positiva hacia esta opción pues las alternativas de Bastante de acuerdo o Totalmente de acuerdo es mayoritaria en casi todos los países. Las revistas portuguesas puntúan con valores más altos y muestran una visión de Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
- **Publicitar los casos** en la web de la revista, es una opción que causa rechazo en las revistas de todos los países; todos ellos se muestran totalmente en desacuerdo y bastante en desacuerdo.
- **Unificar el control de plagio** de las revistas científicas a través de un único sistema de detección es una opción muy bien valorada en todos los países, pues la gran mayoría se muestra totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo con esta opción.
- **Establecer sistemas compartidos en las revistas.** Los datos reflejan que hay una uniformidad de opinión en los diversos países, pues existe un sentir común entre los/las editores/as de los diferentes países en establecer mecanismos compartidos pues las valoraciones se sitúan en todos ellos en las categorías de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo. Solamente en el caso de España parece existir una cierta discordancia pues existen 20 revistas de las 46 analizadas que se muestran en posiciones de desacuerdo.
- Ante el hecho de establecer **mecanismos que penalicen el reconocimiento** académico y/o investigador, no parece existir mucho acuerdo. En España los valores positivos y negativos son similares (11 en desacuerdo frente a 12 de acuerdo). En Iberoamérica aunque hay una mayor valoración de grado de acuerdo (20 revistas de 46) también es cierto que 18 de ellas no se muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo, posición similar a las revistas portuguesas. Las revistas brasileñas se posicionan en valores correspondientes a una categoría más situada en el desacuerdo que en el acuerdo.

- Establecer **cursos formativos a editores/as** sobre como afrontar el plagio en las revistas es una de las opciones mejor valoradas por los/las responsables de las revistas en todos los países. El grado de acuerdo en todos ellos es alto en las categorías valoradas.
- Establecer un **porcentaje techo** a partir del cual se considera plagio en las diferentes revistas es una opción que tiene mayor aceptación en las revistas iberoamericanas, portuguesas y brasileñas que en las españolas, en las que no existe una posición positiva o negativa hacia esta opción.
- Establecer **cursos formativos a investigadores/as noveles** es una opción positiva en todos los países, al igual que ocurría con la opción anterior referida a la formación de editores/as.
- Establecer **mecanismos de actuación comunes** en todas las revistas es una opción también valorada positivamente por los/las editores/as de las revistas en todos los países. El desarrollo de mecanismos comunes está en consonancia con las opciones que tienen un carácter orientado a la colaboración entre las revistas.

Finalmente, en las comparaciones para comprobar la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas entre las revistas de los diferentes países en relación a las opciones anteriores estudiadas, los resultados alcanzados nos permiten concluir que no se producen tales diferencias, lo que nos lleva a considerar una uniformidad en las opiniones entre los/las editores/as de las revistas independientemente del país en que la revista esté ubicada. Todo ello es así en todas las comparaciones efectuadas a excepción de dos de ellas: establecer un sistema de banderas ($p=.032$) y establecer cursos formativos a editores/as ($p=.003$). En la primera de ellas son las revistas españolas las que muestran un mayor rechazo a esta opción frente a las iberoamericanas, portuguesas y brasileñas que se muestran más proclives ante ella. La segunda de las diferencias está motivada por la mayor aceptación de la propuesta de las revistas latinoamericanas frente a las de los demás países a favor de implementar esta acción, si bien, la tendencia en todos los casos es positiva respecto a la acción formativa a emprender.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abad García, M.^a F. (2019). El plagio y las revistas depredadoras como amenaza de la integridad científica. *Anales de pediatría*, 90(1), <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2018.11.003>
- Aluja, M. y Birke, A. (2004). *Panorama general sobre los principios éticos aplicables a la investigación científica y la educación superior*. En Martín Aluja y Andrea Birke (coords.). *El papel de la ética en la investigación científica y la educación superior*. Fondo de Cultura Económica/Academia Mexicana de Ciencias, pp. 87-143.
- Beall's list of potential predatory journals and publishers (2021). <https://bealllist.net/>
- Beall, J. (2012). Predatory publishers are corruoting open Access. *Nature*, 489; <https://www.nature.com/articles/489179a.pdf>
- Blobaum, P. (2913) , Blobaum's checklist for review of journal quality submissionm of scholarly manuscripts. *Faculty Research and Creative Activity*, 27. <https://opus.govst.edu/faculty/27>
- Bordons, M.^a y Zulueta, M.^a A. (1999). Evaluación de la actividad científica a través de indicadores bibliométricos. *Revista española de cardiología*, 52(10), [https://doi.org/10.1016/S0300-8932\(99\)75008-6](https://doi.org/10.1016/S0300-8932(99)75008-6)
- Bhutta, Zulfiqar A., and Crane, Julian. (2014). Should research fraud be a crime? *BMJ*. <https://doi.org/10.1136/bmj.g4532>.
- Committee on Publication Ethics. (2011). *How should editors respond to plagiarism? April 2011*. <https://publicationethics.org/resources/discussion-documents/how-should-editors-respond-plagiarismapril-2011>
- Domínguez-Aroca, M.-I. (2012). Lucha contra el plagio desde las bibliotecas universitarias. *El Profesional de La Información*, 21(5), 498–503. <http://doi.org/10.3145/epi.2012.sep.08>
- Dutta, S.; DE Meyer, A. (1997). *Knowledge Management at Arthur Andersen (Denmark): Building Assets in Real Time and in Virtual Space*. Fontainebleau: INSEAD.
- Ensernk, M. (2017). French physicist accused of plagiarism seems set to lose prestigious job. *Science*. <https://doi.org/10.1126/science.aal1011>

- García-Puente, M.^a. (2019). La epidemia de las revistas depredadoras. *Rev pediátr Aten Primaria*, 21, 81-5. <https://scielo.isciii.es/pdf/pap/v21n81/1139-7632-pap-21-81-81.pdf>
- Gorard, S. y Taylor, C. (2004). *Combining methods in educational and social research*. Buckingham, UK: Open University Press.
- Hirsch, A. (2012). Conductas no éticas en el ámbito universitario. *Perfiles educativos*, 34, N° Extra 0, 142-152
- Monzón Pérez, M.A, Oviedo Herrera, L.C, Sánchez-Ferrán, T, Valdés-Balbín, R., Camayd Viera I y Calero Ricardo, J.L. Plagio en artículos de investigación en revistas biomédicas cubanas. 2016. *Rev haban cienc méd*, 19(4). <http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/3526>
- Muñoz-Cantero, J.M. (2017). Competencias transversales en la investigación. Ser y estar en la red. *Aula Magna 2.0*. [Blog]: <https://cuedespyd.hypotheses.org/2977>
- Muñoz-Cantero, J.M. (2018). ¿Plagio o coincidencia? Principal causa de rechazo de los artículos científicos. *Aula Magna 2.0*. [Blog]. <https://cuedespyd.hypotheses.org/3374>
- Reyes, H. (2009). El plagio en publicaciones científicas. *Rev Med Chile*, 137, p.7-9.
- Sovacool, Benjamin K. 2005. Using criminalization and cue process to reduce scientific misconduct. *The American Journal of Bioethics* 5: W1–W7
- Steen, R. G., Casadevall, A., & Fang, F. C. (2013). Why has the number of scientific retractions increased? *PLoS One*, 8(7), e68397. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0068397>
- Smart, P., & Gaston, T. (2019). How prevalent are plagiarized submissions? Global survey of editors. *Learned Publishing*, 32(1), 47-56.
- RAE. (2014). *Plagiar*. Diccionario de la lengua española. <https://dle.rae.es/plagiar>
- RetractionWatch. (2022). *Retractiondatabase*. <http://retractiondatabase.org/>
- Teddlie, C. y Tashkkori, A. (2009). *Foundations of Mixed Methods Research. Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences*. Thousands Oaks, CA: Sage.
- Think. Check. Submit. Identify trusted publishers for your research. <https://thinkchecksubmit.org/>.
- Villanueva, J. F. (2016, abril, 8). Las herramientas antiplagio: necesidad y eficacia. *Aula Magna 2.0*. [Blog]. R <https://cuedespyd.hypotheses.org/1382>.
- World Association of medical Editors (WAME). *Identity Predatory or Pseudo-Journal*. <https://wame.org/identifying-predatory-or-pseudo-journals>.